

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
e-mail: ggierlas@gmail.com

Abstract. [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of vicinity of Bielsko-Biała on the background of the previous knowledge about distribution of Heteroptera in Western Beskidy]. New faunistic data on the occurrence of terrestrial true-bugs on Western Beskidy are presented. In total, the paper presents the data concerning 218 species of Heteroptera collected on over ninety different stations, including the first record of *Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829), *Charagochilus spiralifer* Kerzhner, 1988, *Chilacis typhae* (Perris, 1857), *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785), *Dicyphus epilobii* Reuter, 1883, *Nabis lineatus* Dahlbom, 1851, *Polymerus palustris* (Reuter, 1907), *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829), *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807), *Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835), and *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838) in Western Beskidy Mts. The paper also presents a summary of current knowledge about the distribution of Heteroptera in Western Beskidy Mts and gives an updated checklist of species known from this region. In addition, an attempt to compare the species biodiversity of true-bugs in urban and non-urbanized areas was made.

Key words: biodiversity, urban ecology, anthropogenic habitats, habitat fragmentation, faunistics, new data, Poland.

Wstęp i cele pracy

Pierwsze dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych Beskidu Zachodniego pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, z opracowań Nowickiego (1868), Stobieckiego (1883, 1886), Łomnickiego (1884) oraz Horváth'a (1897).

Na początku XX stulecia prace nad Heteroptera prowadził dalej Stobiecki (1915), Krasucki (1922) oraz Smreczyński (1906a, b, 1908, 1910a, b); ten ostatni kontynuował swoje badania przez ponad 50 lat, a ich rezultaty podsumował w drugiej połowie XX wieku (1954, 1955). Prace Smreczyńskiego stanowią największy wkład w poznanie heteropterofauny tej części Polski, wykazał on bowiem w Beskidzie Zachodnim 371 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych. W podobnym czasie powstają również opracowania Strawińskiego (1936, 1937, 1966).

Na przestrzeni całego ubiegłego stulecia prace kolejnych badaczy w różnym stopniu zwiększały stan wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Można przyjąć, iż heteropterofauna w tej krainie zoogeograficznej jest stosunkowo dobrze poznana (Gierlasiński i Taszakowski 2019). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rejony zostały poznane

w równym stopniu. Niektóre obszary opracowano bowiem znacznie dokładniej niż inne, jak choćby obszar Babiogórskiego Parku Narodowego w Beskidzie Żywieckim (Stobiecki 1883, 1886; Smreczyński 1906b, 1954; Kiss i Olasz 1907; Strawiński 1936; Lis B. i in. 2002; Celary 2003; Hebda i in. 2016), czy rejon masywu Czantorii Wielkiej (Kędzior i in. 2012), Starego Gronia (Matuszczyk i Taszakowski 2017) oraz okolice Bystrej w Beskidzie Śląskim (Lis B. i Dubiel 2013).

Rozmieszczenie pluskwiaków różnoskrzydłych w dużych miastach Beskidu Zachodniego nie było do tej pory przedmiotem szczegółowych badań.

Fauna aglomeracji miejskich, będąca pod silnym wpływem działalności człowieka, posiada specyficzny, odmienny od innych skład gatunkowy. W miejsce ustępujących z powodu zaniku lub fragmentacji siedlisk gatunków oligo- i stenotopowych pojawiają się inne (Miyashita i in. 1998; Colles i in. 2009).

Miasta oferują szereg środowisk zastępczych, szczególnie istotne są nieużytki zielone i związane z nimi zbiorowiska roślinne, będące niejednokrotnie ostoją dla wielu gatunków flory i fauny (Paszkiwicz-Jasińska 2015). Nieczynne kamieniołomy i wyrobiska, będące siedliskami dla różnych gatunków roślin i zwie-

rząt, w tym także zagrożonych i ustępujących, również odgrywają ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności (Sobala i Pukowiec 2014).

Pozytywny wpływ na różnorodność gatunkową mają także wprowadzane na tereny miejskie obce bądź nie występujące w okolicy rośliny zielne, krzewa i drzewy (Mabelis 2005). Z drugiej zaś strony gospodarka kośna oraz stosowanie chemicznych środków ochrony roślin negatywnie wpływa na żyjące na tych terenach organizmy (Unterweger i in. 2017).

Faunę miast można postrzegać jako zbiór płatów siedliskowych różnej wielkości, a dynamiczne zmiany jakim są one poddawane, czyni najmniejsze z nich najbardziej narażonymi na zniszczenie (Deane i He 2018). Należy przy tym pamiętać, iż degradacja, fragmentacja, a ostatecznie utrata siedlisk są powszechnie uznawane za kluczowe czynniki globalnego spadku różnorodności biologicznej (Bartlett i in. 2016; Rogan i Lacher 2018).

Współczesne opracowania fauny pluskwiaków różnoskrzydłych miast Polski ograniczają się do zaledwie trzech prac. Na trawnikach miejskich Warszawy odnotowano 66 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hałka-Wojciechowicz 1996), w Opolu na drzewach i krzewach stwierdzono 47 gatunków (Skora i in. 2013), a w ostatnio przeprowadzonych badaniach na terenie Bydgoszczy wykazano 134 gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hebda i Rutkowski 2018).

Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego. Ukształtowanie powierzchni miasta obejmuje zarówno tereny wyżynne (Pogórze Śląskie), jak i górskie (Beskid Śląski, Beskid Mały). Najniższy punkt w granicach administracyjnych liczy niespełna 300 m.n.p.m. (dzielnica Komorowice), a najwyższy należy to szczytu Klimczoka w Beskidzie Śląskim (1117 m.n.p.m.). Większość terenów górskich w granicach Bielska-Białej leży w obrębie Parków Krajobrazowych Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. W granicach miasta natomiast znajdują się cztery zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Dolina Wapienicy, Cygański Las, Sarni Stok i Gościnna Dolina (Kondracki 2011; Wilczek i Zarzycki 2014; Halama 2015).

Ciągłe przekształcenia fauny, obserwowane zmiany klimatyczne oraz słaby stan poznania różnorodności gatunkowej pluskwiaków różnoskrzydłych, stanowiły przesłankę do podjęcia badań faunistycznych na terenie Bielska-Białej i jego okolic.

Wyniki tych badań przedstawiono na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Ponadto podjęto próbę porównania różnorodności gatunkowej pluskwiaków różnoskrzydłych na terenach miejskich i niezurbanizowanych.

Materiał i metody

Badania nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi w Bielsku-Białej i jego okolicach, jak również w wybranych miejscowościach i pasmach górskich Beskidu Zachodniego prowadzono w latach 2015-2019.

W czasie trwania sezonu wegetacyjnego zbiór materiału odbywał się w nieregularnych odstępach, niemniej położono nacisk na jak największą liczbę prób w każdym roku badań. Pluskwiaki różnoskrzydłe odławiano głównie za pomocą czerpaka entomologicznego (omiatano roślinność zielną, krzewy oraz niższe partie drzew). Mniejszy udział w pozyskanym materiale stanowiły osobniki wysiane ze ściółki za pomocą sita entomologicznego, wybrane z pułapek ziemnych (pułapki Barbera) i zimowych oraz metodą „na upatrzonego” (m.in. przeglądanie fragmentów odstającej kory, sprawdzanie elewacji budynków).

Obszar badań skoncentrowany był głównie wzdłuż strefy ekotonu; badano łąki, pola uprawne, nieużytki przylegające do lasów mieszanych i iglastych, polany śródleśne. Stanowiska badawcze poza okolicami Bielska-Białej były dobierane w sposób przypadkowy, jedynym kryterium był możliwie największy obszar wybranego siedliska. Z kolei stanowiska na terenach miasta dobierano tak, aby zapewnić możliwie największą ich różnorodność (parki miejskie, niewielkie zagajniki, brzegi potoków, łąki kośne, pola uprawne, ogródki działkowe, stoki narciarskie, rowy przydrożne i pobocza dróg, nasypy kolejowe, ścieżki rowerowe, obrzeża cmentarzy, trawniki osiedlowe, parkingi). Pluskwiaki odławiano również w trzech nieczynnych kamieniołomach (Kozy, Straconka i Koczy Zamek).

Zebrany materiał po oznaczeniu włączony został do prywatnej kolekcji autora oraz zbiorów Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG].

Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region (Aukema i Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 2006) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Cmoluchowa (1978), Gierlasiński i in. (2019), Gorczyca (2004a, 2007), Gorczyca i Herczek (2002, 2008), Gorczyca i Wolski (2011), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968), Wyniger (2004). Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Do wygenerowania map użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.3 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Stanowiska badawcze

Wszystkie stanowiska badawcze w Bielsku-Białej i jego okolicach znajdują się na terenie gminy Bielsko-Biała, w mezoregionie (RFG) Pogórze Śląskie, makroregionie (RFG) Pogórze Zachodniobeskidzkie i krainie zoogeograficznej Beskid Zachodni (Burakowski i in. 1973; Kondracki 2011). Ze względu na szczególne usytuowanie Bielska-Białej na siatce kwadratów UTM poniżej przedstawiono listę stanowisk pogrupowaną według położenia na siatce:

CA51: Bystra, Jaworze, Jaworze-Nałęże, Kozia Góra (szczyt), Kamienica (dzielnica miasta), Komorowice (dzielnica miasta), Wapienica (dzielnica miasta), zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Gościnną;

CA52: Sarni Stok (dzielnica miasta), Stare Bielsko (dzielnica miasta), Trzy Lipki (szczyt na terenie miasta);

CA61: Mikuszowice (dzielnica miasta), Olszówka (dzielnica miasta), Przegibek (przełęcz), Straconka (dzielnica miasta);

CA62: Kozy (kamieniołom), Hałcnów (dzielnica miasta).

Pozostałe stanowiska badawcze z Beskidu Zachodniego znajdowały się w następujących 88 lokalizacjach (w nawiasach podano kwadraty siatki UTM): Babia Góra (CV99), Babica (DA11), Bieńkowska Góra (DA01), Bogusza (DV99), Brody (DA02), Buczkowice (CA61), Cięcina, Fabisie (CV69), Cisiec (CV69), Cisownica (CA30), Dębowiec (CA32), Dziegielów (CA30), Glinka, Krawców Wierch (CV78), Goleszów, Jasieniowa (CA31), Gródek nad Dunajcem (DA81), Hala Lipowska (CV78), Hala Miziowa (CV78), Hala Pawlusia (CV78), Hala Redykałna (CV68), Hucisko (CA80), Istebna, Zagroń (CV49), Kaczyce (CA22), Kamesznica (CV59), Kamionka Wielka (DV89), Kamionka Wielka, Rachelówka (DV89), Kicznia (DV59), Koniaków (CV59), Koniaków, Koczy Zamek (CV59), Korbielów (CV89), Koskowa Góra (DA11), Koszarawa (CA90), Leszna Górna (CA30), Limanowa (DA50), Lipowa (CA50), Lubomir (DA31), Łodygowice (CA61), Mała Czantoria (CA30), Masyw Baraniej Góry (CV59), Masyw Czantorii Wielkiej (CA40), Masyw Równicy (CA40), Masyw Starego Gronia (CA50), Masyw Wielkiej Raczy (CV57), Mieszna (CA61), Milówka (CV69), Młada Hora (CV67), Mordarka (DA60), Moszczanica (CA70), Nickulina (CV68), Obidowa (DV28), Ochaby (CA32), Ochaby Małe (CA42), Polica (DV09), Porąbka (CA71), Poręba (DA21), Przełęcz Glinne (CV88), Przyborów (CV89), Rabka-Zdrój (DV29), Rajcza (CV68), Romanka (CV79), Rycerka Górna (CV58), Rzyki, Jagódki (CA81), Sidzina (DV09), Skawa (DV29), Skawica (DA00), Skoczów, Podgórze (CA41), Sobkówka (CV67), Sól-Kiczora (CV58), Strumień (CA33), Stryszawa, Opacz-

ne (CA90), Szczyrk (CA50), Ślemień (CA80), Ślemień, Czeretnik (CA80), Tropie (DA71), Tylmanowa (DV58), Ujsoły (CV67), Ustroń (CA41), Ustroń, Brzegi (CA40), Węgierska Górka (CV69), Wilkowice (CA61), Wisła (CA40), Wisła, Dziechcinka (CA40), Wisła, Głębcie (CV49), Wisła, Jawornik (CA40), Wiślica (CA42), Wysoka (DA10), Wytrzysszcza (DA71), Żabnica (CV69), Żarnówka Duża (CA61), Żywiec (CA70).

Wszystkie badane stanowiska zaprezentowano na poniższej mapie (ryc. 1). Materiał został zebrany oraz oznaczony przez autora pracy chyba, że wskazano inaczej.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych. Zielonym kolorem oznaczono tereny miejskie Bielska-Białej i okolic, czarnym pozostałe stanowiska [Fig. 1. Distribution of research localities. The green circles mark urban areas in Bielsko-Biala and their neighborhood, the black ones denote other localities].

Skróty zastosowane w treści pracy

B-B – Bielsko-Biała, det. – oznaczył, Dol. – Dolina, GD – G. Dubiel, GG – G. Gierlasiński, GK – G. Kolago, leg. – zebrał lub zaobserwował, MF – M. Fiedor, pBa – pułapka Barbera, pz – pułapka zimowa, sito – wysiane ze ściółki, TR – T. Rutkowski.

Wykaz stwierdzonych gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 14.05.2017, 1 ex., na *Urtica* sp.; Jaworze: 13.08.2015, 1 ex.; Sobkówka: 16.08.2017, 1 ex.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Szczyrk: 25.09.2016, 1 ex., leg. & det. GK.

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 31.05.2019, 1 ex.; Masyw Czantorii Wielkiej: 11.08.2019, 1 ex.; Przyborów: 5.11.2017, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Wilkowice: 27.05.2017, 1 ex.

E. grisea (Linnaeus, 1758)

B-B, Stare Bielsko: 9.09.2015, 1 ex.; B-B, Straconka: pBa, 25.06.-08.07.2019, 2 exx.; Bystra: 21.07.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 5.06.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 7.05.2018, 1 ex., 23.06.2018, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 1 ex.

Alydidae*Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)

B-B, Komorowice: 9.09.2016, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Anthocoridae*Acomporis alpinus* Reuter, 1875

Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 26.05.2019, 1 ex.

Anthocoris confusus Reuter, 1884

B-B, Dol. Gościnną: pz, 2.10.2017-20.01.2018, 2 exx.

A. nemoralis (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 23.07.2015, 1 ex., na *Urtica sp.*, 10.09.2015, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Mikuszowice: 6.06.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 29.07.2015, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 13.06.2017, 1 ex., 7.05.2018, 1 ex.; Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 1 ex.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex., 26.05.2016, 1 ex.; Rajcza: 14.06.2016, 1 ex.; Wiśła: 31.10.2015, 1 ex.

A. nemorum (Linnaeus, 1761)

B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 31.07.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; Golezów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Korbielów: 17.06.2018, 5 exx.; Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 1 ex.; Milówka: 14.05.2018, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex., 18.08.2019, 1 ex.; Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 1 ex.; Skoczów, Podgórze: 14.06.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Szczyrk: 6.07.2019, 2 exx.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Ustroń, Brzegi: 7.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wiśła, Jawornik: 28.07.2019, 1 ex.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

B-B, Kozia Góra, 17.03.2018, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex., 18.08.2017, 1 ex.

O. niger (Wolff, 1811)

B-B, Kamienica: 29.06.2015, 1 ex.

Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)

B-B, Hałcnów: 14.04.2015, 4 exx., pod korą martwego drzewa; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Szczyrk: 8.06.2015, 1 ex.

Aradidae*Aneurus avenius avenius* (Dufour, 1833)

Dzięgielów: 24.11.2019, licznie, leg. & det. MF.

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Kamesznica: 11.11.2017, 1 ex.; Lipowa: 1.05.2016, 2 exx.; Łodygowice: 28.03.2016, 5 exx., na *Betula sp.*

A. betulinus Fallén, 1807

B-B, Komorowice: 23.04.2016, 1 ex.

A. conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

B-B, Dol. Gościnną: 9.05.2013, 1 ex.

A. corticalis (Linnaeus, 1758)

Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 2 exx.; Szczyrk: 8.06.2015, 6 exx., 10.10.2015, 1 ex.

A. obtectus Vásárhelyi, 1988

Bystra: 1.11.2016, 3 exx.; Hala Lipowska: 2.04.2017, 1 ex.; Kamesznica: 11.11.2017, 4 exx.; Łodygowice: 14.02.2016, 4 exx., na *Picea sp.*; Rajcza: 22.06.2016, 4 exx.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Wilkowice: 31.03.2016, 1 ex., na *Picea sp.*; Wiśła, Głębcze: 7.10.2017, 3 exx.; Polica: 3.05.2016, 2 exx.

Artheneidae*Chilacis typhae* (Perris, 1857)

Moszczanica: 21.04.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Berytidae*Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775)

Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Stryszawa, Opaczne: 1.05.2018, 1 ex.

B. minor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)

Bystra: 6.05.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.

Gampsocoris punctipes punctipes (Germar, 1822)

B-B, Dol. Gościnną: 17.05.2017, 1 ex.

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

B-B, Dol. Gościnną: 2.10.2017, 1 ex., 26.05.2019, 1 ex., 11.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex.; Skoczów, Podgórze: 14.06.2019, 1 ex., leg. MF,

det. GG; Ustroń: 7.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wiślica: 8.09.2018, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

B-B, Dol. Gościnną: 17.05.2017, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2019, 1 ex.; Ochaby: 5.08.2018, 1 ex., leg. & det. MF.

Cimicidae

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)

Bystra: 17.11.2001, 1 ex., leg. & det. GD.

Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816)

Bystra: 20.02.2017, 4 exx., z gniazda jaskółki, leg. & det. GD.

Coreidae

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 17.05.2017, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Sarni Stok: 23.05.2017, 2 exx.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG, nimfa; Buczkowice: 24.08.2017, 1 ex., 9.06.2019, 1 ex.; Hala Pawlusia: 26.05.2019, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 10.09.2017, 1 ex.; Kaczyce: 19.05.2019, 1 ex., leg. A. Kwiczała, det. A. Itczak; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG, nimfa; Kicznia: 11.06.2017, 2 exx.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. & det. MF, 2.06.2019, 1 ex.; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Masyw Czantorii Wielkiej: 11.08.2019, 1 ex.; Młada Hora: 30.09.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Ochaby: 20.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex., nimfa; Rycerka Górna: 14.09.2014, 1 ex., 9.06.2019, 5 exx.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Sól-Kiczora: 14.05.2018, 1 ex.; Strumień: 14.05.2017, 1 ex., leg. & det. MF; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Ślemień: 30.08.2019, 1 ex.; Ustroń: 15.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Bystra: 20.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, na *Rumex* sp.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 2 exx.

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 1 ex.

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

B-B, Dol. Gościnną: 23.10.2016, 1 ex., 7.06.2017, 1 ex., 4.07.2017, 1 ex.; Koskowa Góra: 18.05.2014, 1 ex.

G. juniperi Herrich-Schaeffer, 1839

B-B, Dol. Gościnną: 24.05.2019, 1 ex., leg. & det. GD; B-B, Kamienica: 13.06.2019, 1 ex., leg. B. Gierlasińska,

det. GG; B-B, Straconka: 24.06.2016, 1 ex.; Buczkowice: 26.07.2018, 1 ex., nimfa; Milówka: 26.05.2016, 1 ex.; Szczyrk: 25.09.2016, 1 ex., leg. & det. GK.

Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)

B-B, Dol. Gościnną: 12.11.2014, 1 ex.; B-B, Komorowice: 28.09.2019, 1 ex., leg. S. Łukańko, det. GG, 20.11.2019, 1 ex.; Buczkowice: 19.10.2019, 1 ex., leg. B. Gierlasińska, det. GG; Bystra: 2.11.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 11.10.2018, 2 exx., leg. & det. GD; Kaczyce: 9.11.2018, 1 ex., leg. & det. A. Kwiczała; Szczyrk: 25.09.2016, 1 ex., leg. & det. GK.

Cydnidae

Microporus nigrita (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 10.04.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 23.04.2016, 1 ex., 9.04.2019, 1 ex.

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

Bystra: 22.02.2016, 1 ex., leg. & det. GD.

Cymidae

Cymus aurescens Distant, 1883

Kamesznica: 4.06.2017, 2 exx.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex., Masyw Wielkiej Raczy: 8.06.2016, 11 exx.

C. clavicolus (Fallén, 1807)

B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 2 exx.

C. glandicolor Hahn, 1832

B-B, Kozia Góra: 3.08.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 3 exx.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 12.08.2019, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Kamesznica: 4.06.2017, 7 exx.; Koniaków: Koczy Zamek: 2.06.2019, 2 exx.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Korbielów: 17.06.2018, 10 exx.; Kozy, Kamieniołom: 4.07.2018, 1 ex.; Mieszna: 31.07.2016, 3 exx.; Milówka: 31.05.2016, 3 exx.; Młada Hora: 18.08.2017, 8 exx.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 10 exx.; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex., Masyw Wielkiej Raczy: 8.06.2016, 1 ex.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 5 exx.

C. melanocephalus Fieber, 1861

B-B, Komorowice: 7.06.2016, 3 exx.; B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 2 exx.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex., 4.07.2018, 2 exx.; Milówka: 14.05.2018, 1 ex.

Geocoridae

Geocoris dispar (Waga, 1839)

Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Heterogasteridae*Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775)

B-B, Dol. Gościnną: 8.06.2018, 2 exx., leg. A. Ziółko, det. GG.

Lygaeidae*Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)

B-B, Dol. Gościnną: 12.09.2015, 1 ex., 29.03.2017, 1 ex., 17.05.2017, 1 ex., pz, 2.10.2017-20.01.2018, 2 exx.; B-B, Komorowice: 15.09.2014, 1 ex., 2.06.2015, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 11.05.2018, 2 exx., 26.06.2019, 1 ex.; Buczkowice: 7.05.2016, 1 ex., 25.04.2017, 1 ex., 26.05.2017, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Dębowiec: 1.05.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG, 1.05.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jaworze Nałężę: 14.05.2017, 1 ex.; Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.; Kicznia: 11.06.2017, 4 exx.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 16.10.2017, 1 ex., 7.05.2018, 2 exx., 23.06.2018, 1 ex.; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 1 ex.; Mieszna: 22.04.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 6.05.2016, 1 ex., leg. & det. GD, 2.07.2016, 2 exx.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.; Tylmanowa: 9.08.2018, 2 exx.; Wilkowice: 7.05.2017, 1 ex.

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)

B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; Buczkowice: 12.07.2015, 4 exx., 28.08.2015, 1 ex., 13.09.2015, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex.; Jaworze Nałężę: 13.08.2015, 2 exx.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 6 exx., leg. TR, det. GG; Koniaków: Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.06.2018, 2 exx., 4.07.2018, 2 exx.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Młoda Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Soblówka: 4.07.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 15.08.2017, 2 exx.; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 3 exx., leg. MF, det. GG; Ujsoły: 23.06.2016, 2 exx.

Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829)

B-B, Komorowice: 17.05.2017, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 1 ex.

N. thymi thymi (Wolff, 1804)

Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852)

Szczyrk: 25.09.2016, 1 ex., leg. & det. GK.

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Cisownica, 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG, 25.08.

2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Leszna Górna, 25.08.2019, 1 ex., leg. & det. MF.

Miridae*Acetropis longirostris* Puton, 1875

B-B, Trzy Lipki: 2.06.2019, 2 exx.; Koskowa Góra: 29.06.2019, 3 exx.; Milówka: 14.05.2018, 2 exx.

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

B-B, Dol. Gościnną: 30.07.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 12.09.2015, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 1 ex., 24.06.2016, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex.; Buczkowice: 22.07.2016, 1 ex.; Cisownica: 25.08.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 26.05.2019, 3 exx.; Soblówka: 15.08.2017, 2 exx.

A. quadripunctatus (Fabricius, 1794)

B-B, Komorowice: 26.09.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 22.07.2016, 1 ex., 27.07.2017, 3 exx.; Buczkowice: 13.09.2015, 1 ex.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jasienica: 17.08.2016, 1 ex.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kozy, Kamieniołom: 22.07.2017, 2 exx.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Mieszna: 31.07.2016, 1 ex.

A. seticornis (Fabricius, 1775)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 2 exx., 30.07.2016, 1 ex., 26.06.2017, 4 exx., 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 1 ex., 27.07.2017, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Bystra: 27.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG, 9.08.2015, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

A. ticinensis (Meyer-Dür, 1843)

Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

A. vandalicus (Rossi, 1790)

Milówka: 8.07.2016, 2 exx.

Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)

Goleszów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)

B-B, Dol. Gościnną: 18.06.2015, 1 ex., 28.06.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 2 exx.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 5 exx.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; Korbielów: 17.06.2018, 1 ex.; Kos-

kowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06. 2019, 3 exx.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.

Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)

B-B, Komorowice: 22.08.2015, 1 ex.; Buczkowice: 20.07.2017, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Tylmanowa: 9.08.2018, 2 exx.; Wisła, Dziechcinka: 23.09.2018, 1 ex.

A. spinolae (Meyer-Dür, 1841)

B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; Jasienica: 17.08.2016, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.

Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)

B-B, Dol. Gościnną: 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 2 exx., na głogu *Crateagus sp.*

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.

Bryocoris pteridis (Fallén, 1807)

B-B, Kozia Góra: 1.10.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; Goleszów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Ustroń, Brzegi: 7.09.2018, 2 exx., leg. MF, det. GG; Wisła, Głębce: 7.10.2017, 1 ex.

Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

B-B, Dol. Gościnną: 8.06.2018, 1 ex., leg. A. Ziółko, det. GG; B-B, Mikuszowice: 16.07.2015, 1 ex.; B-B, Straconka: 29.07.2015, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 2 exx.; Korbielów: 17.06. 2018, 1 ex., 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06. 2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.06. 2018, 3 exx., 4.07. 2018, 3 exx., 26.06.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07. 2017, 5 exx.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Rzyki, Jagódki: 24.06.2018, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Skoczów, Podgórze: 14.06. 2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)

Buczkowice: 9.06.2015, 1 ex.; Bystra: 17.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; Cisiec: 11.06.2015, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. & det. MF; Korbielów: 17.06.2018, 1 ex.; Koskowa Góra: 29.06.2019, 2 exx.; Mieszna: 5.06.2016, 2 exx., leg. GD, det. GG; Milówka: 14.05.2018, 1 ex., nimfa; Rajcza: 29.05.2015, 1 ex., 22.06.2016, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Ujsoły: 23.06.2016, 3 exx.

Capsus ater (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex., 11.06.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 6.06.2015, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 3 exx.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 1 ex.;

Bystra: 17.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG, 27.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; Korbielów: 17.06.2018, 2 exx.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Mieszna: 5.06.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Rajcza: 8.06.2016, 2 exx.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.

Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)

Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Milówka: 14.05.2018, 1 ex.; Ustroń, Brzegi: 7.09. 2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Ch. spiralifer Kerzhner, 1988

Goleszów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807)

Mordarka: 10.06.2017, 2 exx.; Ochaby Małe: 2.06. 2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Ch. pullus (Reuter, 1870)

Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Łodygowice: 25.07. 2016, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

Closterotomus biclavatus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 12.06.2019, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.

C. fulvomaculatus (De Geer, 1773)

B-B, Dol. Gościnną: 18.06.2015, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Mieszna: 10.06.2015, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.

Criocoris crassicornis (Hahn, 1834)

Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Sobkówka: 15.08.2017, 4 exx.

C. nigripes Fieber, 1861

Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.

Deraeocoris annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842)

Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex.

D. flavilinea (A. Costa, 1862)

B-B, Dol. Gościnną: 13.06.2019, 2 exx., 14.06.2019, 2 exx.

D. lutescens (Schilling, 1837)

Babica: 30.09.2018, 1 ex.; B-B, Dol. Gościnną: 20.02. 2014, 1 ex., pz, 2.10.2017-20.01.2018, 2 exx., 18.04. 2019, 1 ex.

D. ruber (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 5.07.2017, 2 exx., 8.06.2018, 1 ex., leg. A. Ziółko, det. GG, 5.07.2019, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Kozia Góra: 4.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; B-B, Mikuszowice: 16.07.2015, 1 ex.; B-B,

Straconka: 10.07.2016, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; Buczkowice: 12.07.2015, 1 ex., 27.07.2017, 1 ex.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex.; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex., nimfa; Kozy, Kamieniołom: 22.07.2017, 1 ex., 4.07.2018, 1 ex.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex., 8.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 3 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

Dicyphus epilobii Reuter, 1883

B-B, Dol. Gościnnia: 10.09.2015, 1 ex., 28.08.2019, 6 exx.; B-B, Kamienica: 29.06.2015, 1 ex.; Jasienica: 17.08.2016, 12 exx. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

D. globulifer (Fallén, 1829)

B-B, Dol. Gościnnia: 15.04.2016, 2 exx.; Rajcza: 14.06.2016, 2 exx.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

D. pallicornis (Fieber, 1861)

B-B, Straconka: 24.07.2015, 2 exx., na *Digitalis purpurea*.

D. pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836)

B-B, Dol. Gościnnia: 30.07.2016, 1 ex.; B-B, Wapienica: 11.08.2015, 1 ex.; Golezów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Dryophilacorix flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)

B-B, Dol. Gościnnia: 31.05.2017, 2 exx., 10.05.2018, 1 ex., 2.05.2018, 1 ex., 25.05.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 2 exx., 7.05.2018, 1 ex.

Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)

B-B, Straconka: 10.07.2016, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 4.07.2018, 1 ex., 26.05.2019, 2 exx.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 31.07.2016, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

G. fulvicollis Jakovlev, 1877

Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.

G. sphaegiformis (Rossi, 1790)

Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777)

Bystra: 10.07.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; Golezów, Jasieniowa: 13.06.2019, 3 exx., leg. & det. S. Meizner; Korbielów: 17.06.2018, 2 exx.; Skoczów, Podgórze: 14.06.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnnia: 28.06.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 17.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; B-B, Straconka: 10.07.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 3 exx., 22.07.2016, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Buczkowice: 22.07.2016, 2 exx.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 4.07.2018, 1 ex., 26.05.2019, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Harpocera thoracica (Fallén, 1807)

B-B, Komorowice: 7.05.2018, 1 ex.

Heterocordylus genistae (Scopoli, 1763)

Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 2 exx.

Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)

B-B, Dol. Gościnnia: 30.07.2016, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Mikuszowice: 16.07.2015, 1 ex.

Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807)

Koskowa Góra: 29.06.2019, 2 exx.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 3 exx., 26.05.2019, 2 exx., 12.06.2019, 3 exx.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnnia: 18.06.2015, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.06.2016, 2 exx., 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 3 exx.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex.; B-B, Wapienica: 7.06.2016, 2 exx.; Buczkowice: 9.06.2015, 6 exx., 12.07.2015, 1 ex.; Bystra: 15.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG, 17.06.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 5.06.2016, 1 ex.; Kicznia: 11.06.2017, 2 exx.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 3 exx.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Korbielów: 17.06.2018, 2 exx., 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 3 exx.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Mieszna: 12.07.2015, 2 exx., leg. GD, det. GG, 6.06.2016, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 2 exx.; Skoczów, Podgórze: 14.06.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Strumień: 25.06.2017, 1 ex., leg. & det. MF; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807)

Bystra: 5.06.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 3 exx.; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex.

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)

B-B, Dol. Gościnną: 7.05.2015, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 31.05.2017, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex., 2.10.2017, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 25.07.2015, 1 ex., 11.05.2016, 1 ex., 1.06.2016, 1 ex.; B-B, Miskusowice: 29.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; B-B, Straconka: 29.07.2015, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Wapienica: 11.08.2015, 1 ex.; Buczkowice: 25.05.2019, 1 ex.; Bystra: 13.08.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; Dębowiec: 1.05.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 2 exx.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 1 ex.; Żabnica: 26.05.2019, 1 ex.

Lopus decolor decolor (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 2 exx.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 22.07.2016, 2 exx.; Buczkowice: 22.07.2016, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 3 exx.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Mieszna: 24.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 3 exx.; Soblówka: 15.08.2017, 3 exx.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)

Goleszów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 2 exx., 23.06.2018, 1 ex.

L. viridis (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 11.07.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.06.2018, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 7.05.2015, 1 ex., 10.09.2015, 1 ex., 7.10.2015, 1 ex., 23.05.2016, 1 ex., 28.06.2016, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 2.10.2017, 1 ex., 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 5.10.2014, 1 ex., 22.08.2015, 1 ex., 7.07.2016, 1 ex., 1.08.2017, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 3 exx.; B-B, Trzy Lipki: 22.07.2016, 1 ex., 2.06.2017, 1 ex., 27.07.2017, 3 exx., 5.07.2017, 1 ex.; B-B, Wapienica: 11.08.2015, 1 ex., 4.04.2017, 1 ex., sito; Bieńkowska Góra: 30.09.2018, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Buczkowice: 4.05.2015, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex., 26.05.2017, 1 ex., 20.07.2017, 3 exx., 27.07.2017, 2 exx.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG, 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Goleszów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 1 ex.; Istebna, Zagroń: 28.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 3 exx.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 2 exx., 2.06.2019, 1 ex.; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 22.07.

2017, 1 ex., 23.06.2018, 4 exx., 4.07.2018, 2 exx., 26.05.2019, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex., 25.07.2016, 1 ex., 25.07.2016, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 30.09.2015, 2 exx., leg. GD, det. GG; Milówka: 19.07.2015, 1 ex., 8.07.2016, 1 ex., 14.05.2018, 1 ex.; Ochaby: 20.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 3 exx.; Ustroń, Brzegi: 7.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wisła, Dziechcinka: 23.09.2018, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

L. rugulipennis Poppius, 1911

B-B, Dol. Gościnną: 25.09.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 28.02.2019, 1 ex., sito; Buczkowice: 9.11.2019, 1 ex.; Bystra: 13.08.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Ochaby: 19.09.2018, 2 exx., leg. MF, det. GG; Wiślica: 8.09.2018, 3 exx., leg. MF, det. GG.

L. wagneri Remane, 1955

B-B, Komorowice: 30.11.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 20.07.2017, 1 ex.; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 2 exx.; Milówka: 26.05.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 5 exx.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 5 exx.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 2 exx.; Soblówka: 15.08.2017, 3 exx.

Macrolophus rubi Woodroffe, 1957

Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.

Macrotylus paykullii (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 26.06.2017, 4 exx.

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Kamienica: 13.07.2015, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 4 exx.; B-B, Straconka: 24.07.2015, 1 ex., 10.07.2016, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 5 exx., 27.07.2017, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 12.07.2015, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 4 exx.; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 2 exx.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 23.06.2018, 6 exx., 4.07.2018, 3 exx., 26.05.2019, 1 ex., 12.06.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 4 exx.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 3 exx.; Szczyrk: 7.07.2015, 1 ex., 5.07.2017, 2 exx., 6.07.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Ujsoly: 23.06.2016, 1 ex.

Megalocoleus tanacetii (Fallén, 1807)

B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 13.09.2015, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.

Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 30.07.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 22.07.2016, 2 exx.; Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.; Kiczynia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 5 exx.; Korbielów: 17.06.2018, 3 exx.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Monosynamma sabulicola (Wagner, 1947)

Milówka: 8.07.2016, 1 ex.

Notostira erratica (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex.; Bieńkowska Góra: 30.09.2018, 1 ex.; Buczkowice: 25.09.2016, 1 ex.; Bystra: 17.06.2015, 2 exx., leg. GD, det. GG; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 2 exx.; Korbielów: 17.06.2018, 3 exx.; Koskowa Góra: 29.06.2019, 5 exx.; Kozy, Kamieniołom: 23.06.2018, 1 ex., 26.05.2019, 1 ex., 12.06.2019, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 30.09.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Sobkówka: 15.08.2017, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Oncotylus punctipes Reuter, 1873

B-B, Dol. Gościnną: 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 2 exx.

Orthocephalus brevis (Panzer, 1798)

Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.

O. coriaceus (Fabricius, 1777)

B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 2 exx.

Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Orthops basalis (Costa A., 1853)

Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

O. campestris (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 25.09.2016, 1 ex., 2.10.2017 - 20.01.2018, pz, 1 ex.; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Kamesznica: 11.11.2017, 1 ex.; Lipowa: 1.05.2016, 1 ex.; Łodygowice: 14.02.2016, 12 exx., 28.03.2016, 1 ex., 25.07.2016, 1 ex.;

Wilkowice: 31.03.2016, 1 ex., 31.03.2016, 17 exx.; Polica: 3.05.2016, 2 exx.

O. kalmii (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 30.07.2016, 1 ex., 25.09.2016, 1 ex.; B-B, Wapienica: 11.08.2015, 1 ex.; Buczkowice: 20.07.2017, 1 ex.; Golezów, Jasieniowa: 28.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Leszna Górna: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Milówka: 14.05.2018, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 2 exx.; Szczyrk: 1.11.2016, 1 ex.; Wiśła, Głębce: 7.10.2017, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Orthotylus interpositus Schmidt E., 1938

Milówka: 8.07.2016, 1 ex.

Orthotylus marginalis Reuter, 1883

B-B, Trzy Lipki: 5.07.2017, 1 ex.

Orthotylus prasinus (Fallén, 1826)

B-B, Dol. Gościnną: 21.06.2018, 1 ex.

Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781)

B-B, Dol. Gościnną: 7.10.2014, 1 ex., 4.10.2016, 1 ex., 25.09.2018, 1 ex.

Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767)

Kiczynia: 11.06.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 23.05.2018, 3 exx.

Phytocoris longipennis Flor, 1861

Rzyki, Jagódki: 24.06.2018, 1 ex.

P. reuteri Saunders, 1876

B-B, Dol. Gościnną: 28.08.2019, 1 ex.

Phytocoris tiliae tiliae (Fabricius, 1777)

B-B, Komorowice: 1.10.2014, 1 ex.

P. ulmi (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 27.06.2013, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 11.08.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG.

P. varipes Boheman, 1852

B-B, Trzy Lipki: 22.07.2016, 1 ex., 27.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 25.09.2016, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG, 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 22.07.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.

Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)

Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

P. confusus (Kirschbaum, 1856)

Milówka: 8.07.2016, 1 ex.

Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)

Milówka: 8.07.2016, 1 ex.

Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)

B-B, Dol. Gościnną: 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.

Plagiognathus arbustorum arbustorum (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 18.06.2015, 1 ex., 28.06.2016, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex., 8.06.2018, 1 ex., leg. A. Ziółko, det. GG; B-B, Kamienica: 29.06.2015, 1 ex., 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 2 exx.; B-B, Mikuszowice: 16.07.2015, 1 ex., 10.06.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 24.07.2015, 1 ex., 10.07.2016, 1 ex.: 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 2 exx., 24.06.2016, 3 exx., 22.07.2016, 1 ex., 27.07.2017, 4 exx., 5.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 12.07.2015, 1 ex.; Bystra: 16.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, 2.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 2 exx.; Korbielów: 7.07.2019, 4 exx., leg. MF, det. GG; Kozy, Kamieniołom: 4.07.2018, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex., 8.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 3 exx.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 3 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 5 exx.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

P. chrysanthemi (Wolff, 1804)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 2 exx.; B-B, Straconka: 10.07.2016, 1 ex., 22.07.2016, 2 exx.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 1 ex., 24.06.2016, 3 exx., 22.07.2016, 5 exx., 27.07.2017, 5 exx., 5.07.2017, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Buczkowice: 12.07.2015, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 5 exx.; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex., 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 22.07.2017, 1 ex., 23.06.2018, 2 exx., 26.05.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex., 31.07.2016, 2 exx.; Milówka: 8.07.2016, 3 exx.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex., 19.07.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 2 exx.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Polymerus microphthalmus (Wagner, 1951)

Mordarka: 10.06.2017, 5 exx.

P. nigrita (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 26.06.2017, 1 ex.

P. palustris (Reuter, 1907)

Bogusza: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

P. unifasciatus (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 30.07.2016, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.

Psallus mollis (Mulsant et Rey, 1852)

Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex.

P. varians (Herrich-Schaeffer, 1841)

Kicznia: 11.06.2017, 6 exx.; Kozy, Kamieniołom: 7.05.2018, 1 ex.

Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 25.05.2019, 1 ex.

Stenodema calcarata (Fallén, 1807)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex., 28.06.2016, 2 exx., 27.04.2018, 1 ex., 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex., 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 22.07.2015, 1 ex., 11.05.2016, 1 ex., 1.06.2016, 1 ex., 7.06.2016, 2 exx.; B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 4.05.2015, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex., 26.05.2017, 16 exx.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex., 5.06.2016, 2 exx.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Dębowiec: 1.05.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Istebna, Zagroń: 28.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jaworze Nałęże: 14.05.2017, 1 ex.; Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Korbielów: 17.06.2018, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Mieszna: 17.04.2016, 1 ex., 28.05.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 26.05.2016, 1 ex., 31.05.2016, 1 ex., 8.07.2016, 1 ex., 14.05.2018, 6 exx.; Młada Hora: 18.08.2017, 8 exx.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex.; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex., Masyw Wielkiej Raczy: 8.06.2016, 3 exx.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 4 exx.; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.; Sól-Kiczora: 14.05.2018, 2 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Tropie: 7.08.2018, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex., 23.06.2016, 1 ex., 23.06.2016, 1 ex.; Wilkowice: 27.05.2016, 1 ex., 7.05.2017, 1 ex.; Żabnica: 26.05.2019, 1 ex.

S. holsata (Fabricius, 1787)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Korbielów: 17.06.2018,

5 exx.; Koszarawa: 15.08.2016, 5 exx.; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 1 ex.; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 31.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 14.09.2014, 1 ex., 18.08.2017, 4 exx.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 6 exx.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Rajcza: 14.06.2016, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 4 exx.; Szczyrk: 8.06.2015, 1 ex., 5.07.2017, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 2 exx.; Wisła: 31.10.2015, 1 ex.

S. laevigata (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex., 28.06.2016, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 2.10.2017, 2 exx., 27.04.2018, 1 ex.; B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 11.05.2016, 1 ex., 1.06.2016, 1 ex., 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 10.07.2016, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex., 11.05.2018, 5 exx.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex., 2.06.2017, 1 ex., 27.07.2017, 2 exx., 26.04.2018, 6 exx.; B-B, Wapienica: 7.06.2016, 1 ex.; Buczkowice: 17.04.2016, 1 ex., 26.05.2017, 5 exx.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 1 ex.; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Jaworze Nałęż: 14.05.2017, 1 ex.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 22.07.2017, 1 ex., 23.05.2018, 6 exx., 7.05.2018, 4 exx., 4.07.2018, 6 exx., 12.06.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 26.04.2016, 1 ex., 16.05.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, 31.07.2016, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 2 exx., 14.05.2018, 1 ex.; Skoczów, Podgórze: 14.06.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.; Wilkowice: 7.05.2017, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 28.06.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Kamienica: 5.07.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 2 exx.; B-B, Straconka: 29.07.2015, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 20.06.2016, 2 exx., 24.06.2016, 2 exx., 5.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 12.07.2015, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 2 exx.; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 2 exx.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 22.07.2017, 1 ex., 23.06.2018, 1 ex., 4.07.2018, 3 exx., 26.05.2019, 1 ex.; Lubomir: 9.07.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Skoczów, Podgórze: 14.06.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG;

Soblówka: 15.08.2017, 2 exx.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)

Soblówka: 4.07.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG.

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

B-B, Dol. Gościnną: 30.07.2016, 1 ex., 15.07.2018, 5 exx.; B-B, Komorowice: 22.07.2015, 1 ex., 1.06.2016, 2 exx., 7.06.2016, 1 ex., 1.08.2017, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 2 exx.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Buczkowice: 20.07.2017, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 2 exx.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Ochaby: 20.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Sidzina: 29.06.2019, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 4 exx.; Tropie: 7.08.2018, 1 ex.

Nabidae

Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

B-B, Dol. Gościnną: 30.07.2016, 1 ex., 13.07.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 28.09.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 24.07.2015, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jaworze Nałęż: 13.08.2015, 1 ex., 10.09.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Mieszna: 31.07.2016, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex.; Poręba: 30.08.2019, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex.; Przybórów: 5.11.2017, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 2 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)

B-B, Dol. Gościnną: 13.06.2018, 1 ex.; B-B, Komorowice: 16.11.2015, 1 ex., 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG, nimfa; Buczkowice: 25.09.2016, 1 ex., 15.09.2018, 1 ex.; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 2 exx.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 5 exx., leg. TR, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex., nimfa; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex., nimfa; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG, nimfa; Tylmanowa: 9.08.2018, 2 exx.; Ustroń: 15.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Nabis brevis brevis Scholtz, 1847

B-B, Dol. Gościnną: 7.05.2015, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 28.02.2019, 1 ex., sito; Buczkowice: 20.05.2017, 1 ex., 26.05.2017, 2 exx.; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 2 exx.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Soblówka: 15.08.2017, 1 ex.

N. ferus (Linnaeus, 1758)

B-B, Komorowice: 1.06.2016, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.

N. flavomarginatus Scholtz, 1847

B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex.; Cisownica: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Istebna, Zagroń: 28.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków: 8.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Korbielów: 17.06.2018, 1 ex., forma długoskrzydła; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex., 31.07.2016, 1 ex.; Milówka: 8.07.2016, 1 ex., 8.07.2016, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 3 exx.; Sobkówka: 15.08.2017, 2 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Tylmanowa: 9.08.2018, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.

N. limbatus Dahlbom, 1851

B-B, Dol. Gościnnia: 26.06.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 27.07.2017, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 4.07.2018, 2 exx.; Łodygowice: 25.07.2016, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex., 31.07.2016, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 2 exx.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

N. lineatus Dahlbom, 1851

B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex., 31.07.2016, 1 ex. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

N. pseudoferus pseudoferus Remane, 1949

B-B, Dol. Gościnnia: 20.05.2015, 1 ex., 28.06.2016, 1 ex., 17.05.2017, 1 ex., 2.10.2017, 1 ex., 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 22.08.2015, 1 ex., 7.06.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 1 ex., 8.06.2017, 2 exx.; B-B, Wapienica: 4.04.2017, 1 ex., sito; Buczkowice: 22.07.2016, 1 ex., 15.09.2018, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Cisownica: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 14.05.2017, 2 exx.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 2 exx.; Mieszna: 6.06.2016, 1 ex.; Stryszawa, Opaczne: 1.05.2018, 2 exx.; Tylmanowa: 9.08.2018, 2 exx.; Żabnica: 26.05.2019, 1 ex.

N. rugosus (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnnia: 10.09.2015, 1 ex., 23.05.2016, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 25.09.2016, 1 ex., 15.07.2018, 1 ex.; B-B, Komorowice: 11.05.2016, 1 ex., 7.06.2016, 1 ex., 26.

09.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 2 exx.; B-B, Straconka: 11.05.2018, 2 exx., 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 2.06.2017, 2 exx.; Buczkowice: 4.05.2015, 1 ex.; Bystra: 5.06.2016, 1 ex.; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Jasienica: 17.08.2016, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 14.05.2017, 1 ex.; Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 4 exx.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Ochaby: 19.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.; Rycerka Górna: 14.09.2014, 1 ex.; Szczyrk: 5.07.2017, 1 ex.; Tropie: 7.08.2018, 2 exx.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.; Wilkowice: 27.05.2016, 1 ex.

*Oxycarenidae**Oxycareus lavaterae* (Fabricius, 1787)

B-B, Olszówka: 19.12.2019, 1 ex. leg. & det. GD.

*Pentatomidae**Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnnia: 23.05.2016, 1 ex., 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 1.06.2016, 2 exx., 7.06.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 8.06.2017, 2 exx.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 2.06.2017, 1 ex., 27.07.2017, 1 ex., 26.04.2018, 1 ex.; Buczkowice: 10.06.2015, 1 ex.; Bystra: 5.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 13.09.2015, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Cisiec: 11.06.2015, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jasienica: 17.08.2016, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 23.05.2018, 1 ex., 12.10.2018, 1 ex., sito, 12.06.2019, 1 ex.; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 1 ex.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 31.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 6.06.2016, 1 ex., 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.

A. klugii Hahn, 1833

B-B, Straconka: 22.07.2016, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 22.04-7.05.2018, 1 ex., pBa; Mieszna: 6.06.2016, 1 ex.

Arma custos (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnnia: 25.09.2018, 1 ex.; B-B, Wapienica: 10.04.2015, 1 ex.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Czantorii Wielkiej: 11.08.2019, 4 exx.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Sól-Kiczora: 14.05.2018, 1 ex.; Szczyrk: 9.08.2015, 2 exx., leg. & det. GD; Wilkowice: 7.05.2017, 1 ex.

C. purpureipennis (De Geer, 1773)

B-B, Dol. Gościnną: 10.09.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 26.09.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 2 exx.; B-B, Trzy Lipki: 22.07.2016, 1 ex., 2.06.2017, 2 exx.; Bieńkowska Góra: 30.09.2018, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Buczkowice: 13.09.2015, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Koniaków: 2.06.2019, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 31.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.; Skawica: 3.05.2016, 1 ex.; Soblówka: 13.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 15.08.2017, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Wilkowice: 7.05.2017, 1 ex.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex., 2.10.2017, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.07.2016, 1 ex.; B-B, Straconka: 29.07.2015, 1 ex., 11.05.2018, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 2.06.2017, 1 ex.; Buczkowice: 10.06.2015, 1 ex., 26.05.2017, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kamesznica: 4.06.2017, 2 exx.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex., 2.06.2019, 1 ex.; Koniaków: 2.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Limanowa: 10.06.2017, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Czantorii Wielkiej: 11.08.2019, 1 ex.; Milówka: 26.05.2016, 1 ex.; Ochaby: 20.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 1 ex.; Strumień: 22.07.2017, 1 ex., leg. & det. MF; Ustroń: 15.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wilkowice: 27.05.2017, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Żabnica: 26.05.2019, 1 ex.

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

Bystra: 28.07.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Milówka: 11.06.2015, 1 ex., 26.05.2016, 1 ex., 31.05.2016, 1 ex.; Nickulina: 5.05.2015, 1 ex., leg. & det. GD, na *Nasturtium officinale*; Rycerka Górna: 9.06.2019, 1 ex.

E. oleracea (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 7.05.2015, 1 ex.; B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 12.05.2015, 1 ex., 7.06.2016, 1 ex.; Buczkowice: 4.05.2015, 1 ex.; Dębowiec: 1.05.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG, 1.05.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Kozy, Kamieniołom: 7.05.2018, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.; Rajcza: 8.06.2016, 2 exx.; Ustroń: 15.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

B-B, Dol. Gościnną: 10.09.2015, 1 ex., 23.05.2016, 1 ex., 28.06.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex., 2.10.2017, 2 exx., 1.06.2018, 1 ex., 28.08.2019, 3 exx.; B-B, Komorowice: 7.

06.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 1 ex., 30.05.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 10.07.2016, 1 ex., 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 22.07.2016, 1 ex., 2.06.2017, 1 ex.; Buczkowice: 10.06.2015, 1 ex., 25.09.2016, 1 ex., 26.05.2017, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Cisownica: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 3 exx.; Korbielów: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex., 22.07.2017, 1 ex.; Leszna Górna: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 31.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD, 6.06.2016, 1 ex., 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 2 exx.; Ochaby: 20.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Rajcza: 14.06.2016, 1 ex., Masyw Wielkiej Raczy: 8.06.2016, 1 ex.; Sól-Kiczora: 14.05.2018, 1 ex.; Szczyrk: 6.07.2019, 2 exx.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)

B-B, Dol. Gościnną: 2.10.2017, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Cisiec: 8.06.2015, 1 ex.; Koniaków: 2.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 1 ex.; Mieszna: 31.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Porąbka: 8.06.2018, 2 exx., in copula; Strumień: 20.06.2017, 1 ex., leg. & det. MF; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Tylmanowa: 9.08.2018, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

Buczkowice: 25.09.2016, 1 ex.; Bystra: 5.06.2016, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Mieszna: 2.07.2016, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 1 ex.; Rajcza: 14.06.2016, 1 ex., Masyw Wielkiej Raczy: 22.06.2016, 1 ex.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 2 exx.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex., 17.05.2017, 1 ex., 13.06.2017, 1 ex., 25.07.2017, 1 ex., 28.09.2017, 1 ex., 18.04.2019, 1 ex., 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 7.05.2015, 1 ex.; B-B, Straconka: 29.07.2015, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Kaczyce: 4.05.2019, 1 ex., leg. A. Kwiczala, det. A. Itczak; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Łodygowice: 25.05.2019, 1 ex., leg. T. Sokołowski, det. GG; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 1 ex.; Milówka: 26.05.2016, 1 ex., 31.05.2016, 1 ex., 9.09.2018, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Tylmanowa: 9.08.2018, 1 ex.; Wisła, Dziechcinka: 23.09.2018, 1 ex.; Wisła, Głębce: 7.10.2017, 1 ex.; Wisła: 7.10.2017, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 2.10.2017-20.01.2018, pz, 10 exx., nimfy; Bystra: 17.07.2015, 3 exx., leg. & det. GD; Jaworze Nałęże: 10.09.2017, 2 exx.; Masyw Błatniej: 22.09.

2019, 1 ex.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Wisła, Jawornik: 28.07.2019, 1 ex.

Peribalus strictus (Fabricius, 1803)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex.; B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 12.05.2015, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Bystra: 13.09.2015, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Istebna, Zagroń: 28.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Koniaków: 2.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Mieszna: 12.07.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.; Rajcza: 8.06.2016, 2 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.; Ustroń: 15.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)

Babia Góra, 28.09.2019, 1 ex., obs. B. Gierlasińska, det. GG; B-B, Dol. Gościnną: 10.09.2015, 1 ex.; Koszarawa: 15.08.2016, 1 ex.; Lubomir: 30.08.2019, 1 ex.; Masyw Błatniej: 22.09.2019, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Przegibek, 18.07.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Rycerka Górna: 14.09.2014, 1 ex.; Strumień: 14.10.2017, 1 ex., leg. & det. MF; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)

B-B, Trzy Lipki: 24.06.2016, 1 ex.; B-B, Wapienica: 26.12.2015, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 7.05.2018, 1 ex.

Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)

Milówka: 31.05.2016, 1 ex.

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)

B-B, Komorowice: 2.10.2017, 1 ex., 24.10.2018, 1 ex.

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)

Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Rajcza: 14.06.2016, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.

Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758)

Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.

Stagonomus venustissimus (Schrank, 1776)

Buczkowice: 9.06.2019, 2 exx.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex.; Kicznia: 11.06.2017, 2 exx.; Milówka: 11.06.2015, 1 ex.; Żabnica: 29.05.2015, 4 exx.

Troilus luridus (Fabricius, 1775)

Bystra: 7.08.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Jaworze Nałęże: 15.08.2013, 1 ex.; Rzyki, Jagódki: 24.06.2018, 1 ex.; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 16.11.2015, 1 ex.; B-B, Sarni Stok: 8.12.2017, 3 exx.; B-B, Wapienica: 14.03.2015, 1 ex.

Piesmatidae

Piesma maculatum (Laporte, 1833)

B-B, Dol. Gościnną: 29.05.2017, 1 ex.

Plataspidae

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 22.05.2017, 1 ex., pBa, 28.08.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 12.07.2017, 1 ex., 12.06.2019, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 12.09.2015, 1 ex.; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Brody: 4.03.2017, 1 ex.; Buczkowice: 26.05.2017, 1 ex., 9.10.2018, 1 ex.; Bystra: 25.03.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Kozy, Kamieniołom: 26.06.2019, 1 ex.; Mieszna: 3.04.2017, 2 exx.; Ochaby: 24.08.2018, 2 exx.; Poręba: 30.08.2019, 1 ex.; Węgierska Górka: 15.08.2017, 1 ex.; Wisła, Jawornik: 17.04.2017, 3 exx., 28.07.2019, 1 ex., 11.08.2019, 1 ex.; Wytrzyszczka: 7.08.2018, 1 ex.; Żarnówka Duża: 15.04.2018, 1 ex.; Żywiec: 2.06.2019, 1 ex.

Reduviidae

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)

Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.; Soblówka: 23.06.2013, 1 ex.; Żabnica: 29.05.2015, 1 ex.

Rhopalidae

Brachycarenum tigrinus (Schilling, 1829)

Bystra: 1.11.2016, 1 ex. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 10.09.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 5.10.2014, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 12.09.2015, 1 ex., 30.05.2017, 1 ex.; Jaworze Nałęże: 13.08.2015, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex.; Lubomir: 30.08.2019, 1 ex.; Milówka: 19.07.2015, 1 ex.; Soblówka: 4.07.2015, 1 ex., leg. & det. GD.

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Masyw Baraniej Góry: 31.07.2016, 1 ex.; Wiślca: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)

Jaworze Nałęże: 14.05.2017, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 2 exx.; Rajcza: 8.06.2016, 1 ex.; Soblówka: 4.07.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Ujsoły: 23.06.2016, 1 ex.; Wisła: 1.06.2015, 1 ex.

R. parumpunctatus Schilling, 1829

B-B, Komorowice: 11.05.2016, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 30.05.2017, 1 ex.; Buczkowice: 15.09.2018, 1 ex.; Cisownica: 25.08.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 2 exx.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex., 7.05.2018, 1 ex., 26.05.2019, 1 ex., 12.06.2019, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Ochaby: 19.09.2018, 2 exx., leg. MF, det. GG; Sobłówka: 15.08.2017, 2 exx.; Szczyrk: 6.07.2019, 1 ex.

R. subrufus (Gmelin, 1790)

B-B, Dol. Gościnną: 17.05.2017, 1 ex.; B-B, Olszówka: 2.10.2015, 1 ex.; Buczkowice: 8.10.2018, 1 ex.; Kamionka Wielka: 25.07.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Koniaków, Koczy Zamek: 10.07.2018, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 22.07.2017, 1 ex., 23.05.2018, 2 exx., 12. 06.2019, 1 ex.; Milówka: 26.05.2016, 1 ex., 31.05.2016, 1 ex.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

B-B, Komorowice: 26.09.2016, 1 ex.; Bieńkowska Góra: 30.09.2018, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 23.05.2018, 1 ex., 7.05.2018, 2 exx., 15.04.2019, 1 ex., sito, 12.06.2019, 1 ex.

S. crassicornis (Linnaeus, 1758)

Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Milówka: 31.05.2016, 2 exx.; Sobłówka: 15.08.2017, 1 ex., 15.08.2017, 3 exx.

S. punctatonervosus (Goeze, 1778)

B-B, Komorowice: 7.06.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 5.07.2017, 1 ex.; Buczkowice: 9.06.2015, 1 ex., 13.09.2015, 1 ex., 13.09.2015, 1 ex.; Bystra: 13.08.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Masyw Równicy: 16.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Milówka: 26.05.2016, 1 ex.; Ochaby: 19.09.2018, 2 exx., leg. MF, det. GG; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex.; Strumień: 25.06.2017, 1 ex., leg. & det. MF; Szczyrk: 6.07.2019, 3 exx.

Rhyparochromidae*Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865

B-B, Dol. Gościnną: 28.08.2019, 3 exx.; B-B, Kamienica: 12.04.2016, 1 ex., 12.04.2016, 1 ex.; B-B, Mikuszowice: 15.04.2015, 1 ex., 10.04.2017, 1 ex., sito; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; B-B, Wapienica: 4.04.2017, 1 ex., sito; Buczkowice: 24.08.2019, 2 exx., sito; Kozy, Kamieniołom: 12.10.2018, 4 exx., sito, 15.04.2019, 12 exx., sito; Meszna: 3.04.2017, 5 exx., sito; Żarnówka Duża, 15.04.2018, 1 ex., sito.

Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775)

B-B, Dol. Gościnną: 6.10.2018, 1 ex.; B-B, Komorowice: 28.03.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.

Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)

B-B, Komorowice: 2.05.2015, 1 ex.; B-B, Straconka: 25.06.-08.07.2019, 1 ex., pBa; Rycerka Górna: 9.06.2019, 1 ex.

Gastrodes abietum Bergroth, 1914

B-B, Dol. Gościnną: 2.10.2017-20.01.2018, 2 exx., pz; B-B, Kozia Góra: 30.10.2016, 1 ex.; Buczkowice: 26.03.2018, 1 ex., 8.10.2018, 1 ex.; Bystra: 15.10.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, 1.11.2016, 2 exx.; Hala Miziowa: 6.01.2017, 2 exx.; Hala Pawlusia: 26.05.2019, 1 ex.; Korbiełów: 6.01.2017, 2 exx.; Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 1 ex.; Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex.; Romanka: 8.03.2015, 1 ex.; Szczyrk: 1.11.2016, 1 ex.; Wisła, Głębcze: 7.10.2017, 1 ex.

G. grossipes grossipes (De Geer, 1773)

B-B, Dol. Gościnną: 2.10.2017-20.01.2018, 4 exx., pz; B-B, Komorowice: 22.12.2015, 1 ex.; Bystra: 1.11.2016, 1 ex.; Glinka, Krawców Wierch: 12.02.2017, 1 ex.; Hala Lipowska: 2.04.2017, 1 ex.; Hala Miziowa: 6.01.2017, 2 exx.; Korbiełów: 6.01.2017, 2 exx.; Rabka-Zdrój: 27.12.2016, 1 ex.; Skawa, 27.12.2016, 1 ex.; Sobłówka: 10.03.2018, 3 exx., 7.04.2018, 1 ex.; Szczyrk: 1.11.2016, 1 ex.; Wilkowice: 28.03.2016, 1 ex.; Wiślica: 8.09.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Wysoka: 27.12.2016, 1 ex.

Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)

B-B, Komorowice: 22.12.2015, 1 ex., 30.11.2016, 2 exx.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 2 exx.

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)

Kozy, Kamieniołom: 12-26.06.2019, 1 ex., pBa.

M. chiragra (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 16.09.2018, 1 ex., 11.08.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 24.08.2019, 1 ex.

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex., 2.10.2017, 1 ex.; B-B, Komorowice: 1.06.2016, 1 ex., 26.06.2016, 2 exx., 7.06.2016, 2 exx., 17.05.2017, 1 ex.; B-B, Stare Bielsko: 9.06.2016, 2 exx., 30.05.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 10.07.2016, 1 ex., 22.07.2016, 1 ex.; Buczkowice: 26.05.2017, 1 ex.; Bystra: 17.06.2015, 1 ex., leg. GD, det. GG, 5.06.2016, 1 ex.; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Masyw Baraniej Góry: 31.07.2016, 1 ex.; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Meszna: 28.05.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, 6.05.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, 6.06.2016, 3 exx.; Milówka: 31. 05.2016, 2 exx., 8.07.2016, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)

B-B, Mikuszowice: 28.03.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG; Bogusza: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)

B-B, Komorowice: 11.09.2019, 1 ex.; Buczkowice: 15.09.2018, 3 exx.; Cisownica: 25.08.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; Wisła, Jawornik: 28.07.2019, 1 ex.

Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)

B-B, Komorowice: 8.10.2015, 1 ex., 15.01.2016, 1 ex., 25.03.2016, 1 ex.; Buczkowice: 8.10.2018, 1 ex., 9.10.2018, 1 ex.; Stryżawa, Opaczne: 1.05.2018, 1 ex. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)

Buczkowice: 25.05.2019, 1 ex.; Żarnówka Duża, 15.04.2018, 1 ex., sito.

S. pictus (Schilling, 1829)

B-B, Dol. Gościnną: 28.03.2016, 1 ex., sito; B-B, Kamienica: 12.04.2016, 1 ex., 12.04.2016, 1 ex.; B-B, Komorowice: 27.01.2016, 1 ex., 12.04.2016, 1 ex., 28.07.2016, 1 ex., 23.08.2016, 1 ex., 26.09.2016, 1 ex., 14.10.2016, 1 ex., 25.11.2016, 1 ex.

S. thomsoni Reuter, 1875

B-B, Kamienica: 8.08.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 22.08.2015, 1 ex., 30.08.2015, 1 ex., 30.11.2016, 2 exx., 23.03.2017, 1 ex.; B-B, Straconka: 26.06.2019, 1 ex.; Buczkowice: 22.07.2016, 1 ex., 25.09.2016, 1 ex., 15.09.2018, 3 exx.; Bystra: 12.01.2018, 1 ex., leg. GD, det. GG; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 16.10.2017, 1 ex.; Mała Czantoria: 25.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Mieszna: 3.04.2017, 5 exx., sito; Ochaby Małe: 2.06.2019, 4 exx., leg. MF, det. GG; Rabka-Zdrój: 8.07.2017, 2 exx.; Rajcza: 22.06.2016, 1 ex.

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)

B-B, Komorowice: 28.11.2019, 9 exx. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)

Buczkowice: 15.09.2018, 1 ex.; Bystra: 15.08.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG, na *Symphytum* sp.; Cisownica: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Poręba: 30.08.2019, 1 ex.; Sobkówka: 15.08.2017, 3 exx.

S. sabulosus (Schilling, 1829)

Młada Hora: 18.08.2017, 1 ex.

Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Kozy, Kamieniołom: 12-26.06.2019, 1 ex., pBa. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Trapezonotus arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)

Hala Redykalna: 2.04.2017, 1 ex.

Saldidae*Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)

B-B, Komorowice: 10.07.2015, 1 ex., 1.06.2016, 1 ex.; Bystra: 16.04.2015, 1 ex., leg. & det. GD; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 3 exx.; Rycerka Górna: 9.06.2019, 1 ex.; Stryżawa, Opaczne: 1.05.2018, 1 ex.

Scutelleridae*Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)

B-B, Dol. Gościnną: 23.05.2016, 1 ex., 30.07.2016, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex., 11.06.2019, 1 ex.; B-B, Komorowice: 31.07.2015, 1 ex., 1.06.2016, 1 ex.; B-B, Trzy Lipki: 22.07.2016, 1 ex.; Cisownica: 30.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Hucisko: 16.08.2015, 1 ex.; Jaworze Nałęż: 13.08.2015, 1 ex.; Kamionka Wielka, Rachelówka: 25.07.2019, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kicznia: 11.06.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.; Koskowa Góra: 29.06.2019, 1 ex.; Kozy, Kamieniołom: 12.06.2017, 3 exx., 7.05.2018, 1 ex., 12.06.2019, 3 exx.; Masyw Wielkiej Raczy: 20.05.2018, 1 ex.; Milówka: 14.05.2018, 2 exx.; Obidowa: 16.07.2017, 1 ex.; Przełęcz Glinne: 18.08.2019, 1 ex.; Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG; Żarnówka Duża, 15.04.2018, 1 ex., sito.

E. testudinaria (Geoffroy, 1785)

B-B, Komorowice: 26.06.2016, 1 ex.; Buczkowice: 5.06.2019, 1 ex.; Bystra: 9.08.2015, 1 ex., 13.09.2015, 1 ex.; Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Górki Małe, Lipowiec: 22.04.2019, 1 ex., sito; Gródek nad Dunajcem: 7.08.2018, 1 ex.; Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.; Masyw Starego Gronia: 22.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Milówka: 19.07.2015, 1 ex., 31.05.2016, 1 ex.; Sobkówka: 13.09.2015, 2 exx., leg. & det. GD, 15.08.2017, 1 ex.; Sól-Kiczora: 14.05.2018, 2 exx.; Ustroń: 15.07.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Stenocephalidae*Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)

Leszna Górna: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Tingidae*Catoplatus fabricii* (Stal, 1868)

Cięcina, Fabisie: 19.05.2017, 1 ex.; Koniaków, Koczy Zamek: 2.06.2019, 1 ex.

Derephysia foliacea foliacea (Fallén, 1807)

Ślemień, Czeretnik: 7.07.2019, 1 ex., leg. & det. MF.

Dictyla echii (Schrank, 1782)

Kozy, Kamieniołom: 12.06.2019, 1 ex.

Dictyla humuli (Fabricius, 1794)

B-B, Dol. Gościnną: 7.05.2015, 4 exx., 18.06.2015, 1 ex.; B-B, Komorowice: 12.05.2015, 1 ex.; Buczkowice: 17.04.2016, 3 exx.; Mieszna: 15.08.2016, 1 ex., leg. GD, det. GG.

D. lupuli (Herrich-Schaeffer, 1837)

Kamesznica: 4.06.2017, 1 ex.

Kalama tricornis (Schrank, 1801)

Cisownica: 25.08.2019, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

B-B, Trzy Lipki: 2.06.2017, 1 ex. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

Dyskusja

Rozmieszczenie pluskwiaków różnoskrzydłych w Beskidzie Zachodnim można uznać, na tle innych krain zoogeograficznych, za stosunkowo dobrze poznane pomimo, że liczby rekordów faunistycznych pochodzących z różnych fragmentów tej krainy są mocno zróżnicowane (ryc. 2).

Ryc. 2. Kwadraty UTM podzielone wg liczby powiązanych z nimi rekordów. Czerwony trójkąt – od 1 do 10 rekordów; czerwone kółko – od 11 do 50; zielony trójkąt – od 51 do 100; zielone kółko – powyżej 100 rekordów (za Gierlasiński 2018). [Fig. 2. UTM squares classified according to the number of associated records. Red triangle – from 1 to 10 records; red circle – from 11 to 50; green triangle – from 51 to 100; green circle – over 100 records (after Gierlasiński 2018)].

Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość danych pochodzi sprzed ponad stu lat. Z okresu do 1955 roku włącznie, głównie za sprawą prac Smreczyńskiego (1906a, b, 1908, 1910a, b, 1954, 1955) i Stobieckiego (1883, 1886, 1915), pochodzi ponad 2000 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018). W późniejszych latach w literaturze pojawia się jedynie niespełna 800 rekordów (Gierlasiński i Taszakowski 2019). Tak duża dysproporcja pomiędzy wymienionymi okresami świadczy o sporych zaniedbaniach w badaniach faunistycznych Beskidu Zachodniego. Badania przeprowadzone przez autora wzbogacają wiedzę faunistyczną regionu o 1355 rekordów faunistycznych.

W trakcie przeprowadzonych badań wykazano 218 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych z 28 rodzin. Jedenaście z nich: *Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829), *Charagochilus spiralifer* Kerzhner,

1988, *Chilacis typhae* (Perris, 1857), *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785), *Dicyphus epilobii* Reuter, 1883, *Nabis lineatus* Dahlbom, 1851, *Polymerus palustris* (Reuter, 1907), *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829), *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807), *Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835) i *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838), stwierdzono z Beskidu Zachodniego po raz pierwszy.

W zebranym materiale nie stwierdzono przedstawicieli jedynie sześciu, mających niewielu reprezentantów w krajowej faunie (Gorczyca 2004b) rodzin: *Ceratocombidae*, *Dipsocoridae*, *Microphysidae*, *Leptopodidae*, *Lyctocoridae*, *Thyreocoridae*. Łącznie z Beskidu Zachodniego znanych jest zatem obecnie 455 gatunków (zob.: Wykaz gatunków znanych z Beskidu Zachodniego). Jedynie z trzech krain, Dolnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wykazano, jak dotąd więcej gatunków (odpowiednio 503, 482 i 474; Gierlasiński i Taszakowski 2019).

Spośród wszystkich stwierdzonych gatunków większość to gatunki pospolite lub stosunkowo często wykazywane w kraju. Jedynie pięć z nich jest znanych w Polsce z mniej niż dziesięciu kwadratów UTM, a jedenaście zostało stwierdzonych w mniej niż dwudziestu.

Charagochilus spiralifer (ryc. 3) podawany był dotąd z trzech stanowisk w Beskidzie Wschodnim (Taszakowski i Gorczyca 2018), *Psallus mollis* (ryc. 4) z czterech, po jednym w Beskidzie Zachodnim (Swojoda i Gorczyca 2003), na Podlasiu (Gorczyca i Herczek 1991), Pobrzeżu Bałtyku (Korcz 2003) i w Sudetach Zachodnich (Jordan 1944, jako *Psallus diminutus*).

Ryc. 3. Występowanie *Charagochilus spiralifer* w Polsce, czarne punkty – dane literaturowe, zielone – nowe stanowisko [Fig. 3. Distribution of *Charagochilus spiralifer* in Poland, black circles – literature data, green one – new locality].

Ryc. 4. Występowanie *Psallus mollis* w Polsce, czarne punkty – dane literaturowe, zielone – nowe stanowisko [Fig. 4. Distribution of *Psallus mollis* in Poland, black circles – literature data, green one – new locality].

Ryc. 6. Występowanie *Dicyphus pallicornis* w Polsce, czarne punkty – dane literaturowe, zielone – nowe stanowisko [Fig. 6. Distribution of *Dicyphus pallicornis* in Poland, black circles – literature data, green one – new locality].

Ryc. 5. Występowanie *Deraeocoris flavilinea* w Polsce, czarne punkty – dane literaturowe, zielone – nowe stanowisko [Fig. 5. Distribution of *Deraeocoris flavilinea* in Poland, black circles – literature data, green one – new locality].

Z siedmiu kwadratów UTM, rozmieszczonych w sześciu krainach zoogeograficznych znany jest wykazany stosunkowo niedawno po raz pierwszy w Polsce *Deraeocoris flavilinea* (ryc. 5, m.in. Gierlasiński 2015; Gierlasiński i Dubiel 2017; Hebda i Rutkowski 2018; Bugaj-Nawrocka i in. 2018).

Dicyphus pallicornis (ryc. 6) oraz *Monosynamma sabulicola* (ryc. 7) podawane były jak dotąd z dziewięciu kwadratów (m. in. Smreczyński 1954, 1955; Kasproicz 1963; Cmoluchowa 1964; Korcz 2003; Bugaj-Nawrocka i in. 2018).

Ryc. 7. Występowanie *Monosynamma sabulicola* w Polsce, czarne punkty – dane literaturowe, zielone – nowe stanowisko [Fig. 7. Distribution of *Monosynamma sabulicola* in Poland, black circles – literature data, green one – new locality].

Materiał w trakcie badań został zebrany ze stanowisk podzielonych na dwie grupy. Pierwszą stanowiły tereny zurbanizowane Bielska-Białej i jego okolic, drugą natomiast tereny niezurbanizowane.

W obu grupach liczba odłowionych gatunków była podobna. Z pierwszej grupy stanowisk wykazano 165, a z drugiej 168 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych. Jednak spośród wszystkich 218 gatunków jedynie 118, a zatem niewiele ponad połowę, było wspólnych dla obu grup stanowisk. Okazuje się więc, że

skład gatunkowy pluskwiaków na terenach miejskich mocno różni się od składu gatunkowego na obszarach niezurbanizowanych.

Jak wspomniano wcześniej, faunę miast można postrzegać jako zbiór płatów siedliskowych poddawanych dynamicznym zmianom, niejednokrotnie bezpowrotnie niszczone lub dzielonych na kolejne, mniejsze płaty.

Kwestia wpływu fragmentacji siedlisk na bioróżnorodność dyskutowana jest od wielu lat (Haddad i in. 2015). Do tej pory uważano, iż efekt ten jest niekorzystny, co wydaje się intuicyjne, ponieważ fragmentacja dzieli siedliska na mniejsze obszary, które wspierają mniej gatunków (Miller-Rushing i in. 2019). Ożywiona w ostatnich latach dyskusja na ten temat ujawniła niedoskonałości w naszym zrozumieniu związków pomiędzy fragmentacją siedlisk, a bioróżnorodnością (Fletcher i in. 2018; Fahrig i in. 2019). Okazuje się bowiem, że negatywny wpływ tego zjawiska nie jest oczywisty. Podobne wnioski można wyciągnąć w oparciu o badania przeprowadzone w innych grupach owadów.

Tereny przemysłowe i poprzemysłowe, będące obszarami nieatrakcyjnymi inwestycyjnie oraz miejscami, na których ze względu na prowadzone prace zachowana jest duża mozaikowość siedlisk, mogą stawać się środowiskami atrakcyjnymi dla niektórych owadów (Kowalczyk i Śliwiński 1996; Kowalczyk i Nadolski 2007; Twerd 2011). Mozaika ekosystemów, widoczna nawet na małych obszarach w dzielnicach miejskich, również wpływa na wysoką różnorodność biologiczną gatunków oraz bogactwo różnych form ekologicznych (Walczak i in. 2016).

Badania przeprowadzone przez autora także potwierdzają, iż tereny zurbanizowane, wraz ze swoją różnorodnością siedliskową, są atrakcyjne dla wielu gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych. W ocenie autora, badania bioróżnorodności gatunkowej jakiegokolwiek obszaru (chronionego bądź nie) nie powinny być prowadzone w oderwaniu od badań składu gatunkowego terenów miejskich w najbliższym otoczeniu.

Wykaz gatunków znanych z Beskidu Zachodniego

Obok każdego gatunku podano w nawiasie wektor (A, B, C, D), którego kolejne liczby oznaczają odpowiednio (A i B odnoszą się do danych literaturowych, C i D do materiałów zebranych w trakcie badań):

A – liczba rekordów faunistycznych do roku 1955 włącznie;

B – liczba rekordów faunistycznych po roku 1955;

C – liczba prób w Bielsku-Białej i jego okolicach, w których stwierdzono dany gatunek;

D – liczba prób na pozostałych stanowiskach Beskidu Zachodniego, w których stwierdzono dany gatunek.

Poniższy wykaz został sporządzony w oparciu o następujące publikacje: Bury i Mazepa 2014; Celary 2003; Claerebout i in. 2018; Cmoluchowa 1974, 1982; Domagała i Ziąja 2016; Dubiel i Bystrowski 2017; Gierlasiński 2017; Gierlasiński i in. 2016, 2018a, b, 2019a, b, c; Gierlasiński i Dubiel 2017; Gierlasiński i So-kołowski 2019; Gorczyca 1990, 1991, 1992, 2007; Gorczyca i Chłond 2005; Gorczyca i Herczek 1994; Gorczyca i Wolski 2011; Hebda 2012; Hebda i in. 2010, 2016; Horvath 1897; Kędzior i in. 2012; Kiss i Olasz 1907; Kolak i Taszakowski 2015; Koślińska 1963; Krasucki 1922; Kubisz 1992; Lis B. 1996; Lis B. i in. 2002; Lis B. i Dubiel 2013; Lis B. i Gierlasiński 2018; Lis B. i Lis J. A. 1994, 2009; Lis J. A. 1986, 1989a, 1989b, 1990a, 1990b; Matuszczyk i Taszakowski 2017; Niemczyk 1963, 1967, 1968a, b, 1978; Nowicki 1868; Smreczyński 1906a, b, 1908, 1910a, b, 1954, 1955; Stobiecki 1883, 1886, 1915; Strawiński 1936, 1937, 1966; Stroński 2001; Swoboda i Gorczyca 2003; Tarnawski 2013; Taszakowski 2015; Taszakowski i Kolak 2015; Taszakowski i in. 2015; Taszakowski i Gierlasiński 2018; Wagner 1967; Witrylak 1977; Wróblewski 1966; Ziąja i Rakowiecka 2013.

Acanthosomatidae

1. *Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758) (7, 1, 3, 1)
2. *Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787) (6, 1, 0, 1)
3. *Elasmostethus interstinctus* (Linnaeus, 1758) (10, 1, 1, 3)
4. *Elasmucha ferrugata* (Fabricius, 1787) (2, 2, 0, 1)
5. *Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758) (11, 9, 8, 0)

Alydidae

6. *Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758) (1, 1, 1, 1)

Anthocoridae

7. *Acomporis alpinus* Reuter, 1875 (5, 1, 2, 0)
8. *Acomporis pygmaeus* (Fallén, 1807) (6, 0, 0, 0)
9. *Anthocoris confusus* Reuter, 1884 (5, 0, 1, 0)
10. *Anthocoris gallarumulmi* (De Geer, 1773) (3, 0, 0, 0)
11. *Anthocoris limbatus* Fieber, 1836 (4, 0, 0, 0)
12. *Anthocoris minki minki* Dohrn, 1860 (7, 0, 0, 0)
13. *Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794) (11, 2, 8, 5)
14. *Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761) (13, 4, 4, 16)
15. *Anthocoris pilosus* (Jakovlev, 1877) (4, 0, 0, 0)
16. *Dufouriellus ater* (Dufour, 1833) (2, 0, 0, 0)
17. *Orius laticollis laticollis* (Reuter, 1884) (1, 0, 0, 0)
18. *Orius majusculus* (Reuter, 1879) (1, 0, 0, 0)
19. *Orius minutus* (Linnaeus, 1758) (12, 3, 2, 2)
20. *Orius niger* (Wolff, 1811) (5, 1, 1, 0)
21. *Orius vicinus* (Ribaut, 1923) (3, 0, 0, 0)
22. *Temnostethus gracilis* Horváth, 1907 (6, 0, 0, 0)
23. *Temnostethus pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (2, 0, 0, 0)
24. *Tetraphleps bicuspis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (6, 0, 0, 0)
25. *Xylocoris cursitans* (Fallén, 1807) (4, 1, 2, 1)
26. *Xylocoris formicetorum* (Boheman, 1844) (2, 0, 0, 0)

Aradidae

27. *Aneurus avenius avenius* (Dufour, 1833) (1, 0, 0, 1)
28. *Aneurus laevis laevis* (Fabricius, 1775) (2, 0, 0, 0)
29. *Aradus betulae* (Linnaeus, 1758) (7, 2, 0, 3)
30. *Aradus betulinus* Fallén, 1807 (1, 2, 1, 0)

31. *Aradus cinnamomeus* Panzer, 1806 (8, 2, 0, 0)
 32. *Aradus conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835 (5, 1, 1, 0)
 33. *Aradus corticalis* (Linnaeus, 1758) (4, 4, 0, 3)
 34. *Aradus depressus depressus* (Fabricius, 1794) (5, 5, 0, 0)
 35. *Aradus erosus* Fallén, 1807 (1, 2, 0, 0)
 36. *Aradus lugubris* Fallén, 1807 (1, 0, 0, 0)
 37. *Aradus obtectus* Vásárhelyi, 1988 (1, 2, 1, 9)

Artheneidae

38. *Chilacis typhae* (Perris, 1857) (0, 0, 0, 1)

Berytidae

39. *Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775) (5, 3, 0, 2)
 40. *Berytinus crassipes* (Herrich-Schaeffer, 1835) (6, 1, 0, 0)
 41. *Berytinus hirticornis horticornis* (Brullé, 1836) (3, 0, 0, 0)
 42. *Berytinus minor minor* (Herrich-Schaeffer, 1835) (6, 3, 1, 1)
 43. *Berytinus signoreti* (Fieber, 1859) (2, 0, 0, 0)
 44. *Gampsocoris punctipes punctipes* (Germar, 1822) (6, 7, 1, 0)
 45. *Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835) (0, 2, 4, 3)
 46. *Neides tipularius* (Linnaeus, 1758) (5, 1, 0, 0)

Blissidae

47. *Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826) (1, 0, 2, 3)

Cimicidae

48. *Cimex lectularius* (Linnaeus, 1758) (5, 1, 1, 0)
 49. *Oeciacus hirundinis* (Lamarck, 1816) (1, 0, 1, 0)

Coreidae

50. *Bathysolen nubilus* (Fallén, 1807) (2, 0, 0, 0)
 51. *Ceraleptus gracilicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (0, 1, 0, 0)
 52. *Ceraleptus lividus* Stein, 1858 (1, 0, 0, 0)
 53. *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758) (7, 6, 5, 25)
 54. *Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763) (3, 0, 2, 0)
 55. *Enoplops scapha* (Fabricius, 1794) (7, 4, 0, 1)
 56. *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778) (4, 1, 3, 1)
 57. *Gonocerus juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839 (1, 2, 3, 3)
 58. *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) (0, 2, 5, 3)
 59. *Spathocera laticornis* (Schilling, 1829) (0, 1, 0, 0)
 60. *Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767) (1, 0, 0, 0)
 61. *Ulmicola spinipes* (Fallén, 1807) (1, 0, 0, 0)

Cydnidae

62. *Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758) (3, 3, 0, 0)
 63. *Legnotus picipes* (Fallén, 1807) (3, 1, 0, 0)
 64. *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794) (1, 0, 4, 0)
 65. *Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866 (2, 1, 0, 0)
 66. *Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758) (4, 0, 1, 0)

Cymidae

67. *Cymus aurescens* Distant, 1883 (2, 2, 0, 4)
 68. *Cymus clavicolus* (Fallén, 1807) (8, 3, 1, 1)
 69. *Cymus glandicolor* Hahn, 1832 (9, 3, 4, 14)
 70. *Cymus melanocephalus* Fieber, 1861 (4, 1, 5, 1)

Dipsocoridae

71. *Cryptostemma alienum* Herrich-Schaeffer, 1835 (6, 1, 0, 0)

Geocoridae

72. *Geocoris ater* (Fabricius, 1787) (1, 1, 0, 0)
 73. *Geocoris dispar* (Waga, 1839) (0, 2, 0, 1)
 74. *Geocoris grylloides* (Linnaeus, 1761) (1, 0, 0, 0)

Heterogasteridae

75. *Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829 (7, 0, 0, 0)
 76. *Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775) (0, 1, 1, 0)

Lyctocoridae

77. *Lyctocoris campestris* (Fabricius, 1794) (4, 1, 0, 0)

Lygaeidae

78. *Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797) (8, 5, 15, 14)
 79. *Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758) (1, 1, 0, 0)
 80. *Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829) (16, 3, 4, 21)
 81. *Nysius helveticus* (Herrich-Schaeffer, 1850) (6, 0, 0, 0)
 82. *Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829) (5, 0, 2, 0)
 83. *Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804) (1, 1, 0, 1)
 84. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852) (0, 1, 0, 1)
 85. *Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838) (6, 0, 0, 0)
 86. *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (0, 1, 0, 3)
 87. *Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778) (1, 1, 0, 0)

Microphysidae

88. *Loricula exilis* (Fallén, 1807) (1, 1, 0, 0)
 89. *Loricula pselaphiformis* Curtis, 1833 (2, 0, 0, 0)

Miridae

90. *Acetropis gimmerthali gimmerthali* (Flor, 1860) (0, 1, 0, 0)
 91. *Acetropis longirostris* Puton, 1875 (0, 8, 3, 2)
 92. *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835) (1, 3, 0, 0)
 93. *Adelphocoris detritus* (Fieber, 1861) (9, 1, 0, 0)
 94. *Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778) (3, 1, 6, 4)
 95. *Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794) (9, 4, 7, 5)
 96. *Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775) (10, 2, 11, 9)
 97. *Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dür, 1843) (0, 1, 0, 1)
 98. *Adelphocoris vandalicus* (Rossi, 1790) (1, 0, 0, 1)
 99. *Agnocoris reclairei* (Wagner, 1949) (5, 0, 0, 0)
 100. *Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807) (2, 1, 0, 1)
 101. *Alloeotomus germanicus* Wagner, 1939 (2, 0, 0, 0)
 102. *Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807) (6, 0, 0, 0)
 103. *Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856) (0, 1, 8, 4)
 104. *Apolygus limbatus* (Fallén, 1807) (5, 0, 0, 0)
 105. *Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843) (4, 2, 1, 4)
 106. *Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841) (2, 1, 2, 1)
 107. *Atractotomus kolenati* (Flor, 1860) (2, 0, 0, 0)
 108. *Atractotomus magnicornis* (Fallén, 1807) (11, 3, 0, 0)
 109. *Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843) (1, 1, 2, 0)
 110. *Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807) (12, 1, 2, 0)
 111. *Blepharidopterus diaphanus* (Kirschbaum, 1856) (3, 0, 0, 0)
 112. *Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807) (7, 3, 2, 3)
 113. *Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (7, 4, 7, 15)
 114. *Calocoris alpestris* (Meyer-Dür, 1843) (1, 2, 0, 0)
 115. *Calocoris roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773) (14, 1, 0, 0)
 116. *Camptozygum aequale* (Villers, 1789) (8, 0, 0, 0)
 117. *Campylomma verbasci* (Meyer-Dür, 1843) (4, 1, 0, 0)
 118. *Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758) (3, 2, 1, 13)
 119. *Capsus ater* (Linnaeus, 1758) (13, 3, 7, 6)
 120. *Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807) (9, 1, 0, 4)
 121. *Charagochilus spiralifer* Kerzhner, 1988 (0, 0, 0, 1)
 122. *Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807) (2, 1, 0, 2)
 123. *Chlamydatus pullus* (Reuter, 1870) (2, 1, 0, 3)
 124. *Chlamydatus saltitans* (Fallén, 1807) (1, 0, 0, 0)
 125. *Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (10, 2, 2, 2)
 126. *Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773) (7, 3, 2, 3)

127. *Closterotomus norwegicus* (Gmelin, 1790) (12, 1, 0, 0)
 128. *Compsidolon salicellum* (Herrich-Schaeffer, 1841) (9, 1, 0, 0)
 129. *Cremnocephalus albolineatus* Reuter, 1875 (1, 0, 0, 0)
 130. *Cremnocephalus alpestris* Wagner E., 1941 (4, 2, 0, 0)
 131. *Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834) (3, 2, 0, 2)
 132. *Criocoris nigripes* Fieber, 1861 (3, 0, 0, 1)
 133. *Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767) (5, 0, 0, 0)
 134. *Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842) (7, 3, 1, 0)
 135. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (0, 1, 2, 0)
 136. *Deraeocoris lutescens* (Schilling, 1837) (5, 2, 3, 1)
 137. *Deraeocoris olivaceus* (Fabricius, 1777) (0, 1, 0, 0)
 138. *Deraeocoris punctulatus* (Fallén, 1807) (1, 0, 0, 0)
 139. *Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758) (11, 3, 12, 12)
 140. *Deraeocoris trifasciatus* (Linnaeus, 1767) (3, 1, 0, 0)
 141. *Dichrooscytus intermedius* Reuter, 1885 (7, 1, 0, 0)
 142. *Dichrooscytus rufipennis* (Fallén, 1807) (5, 1, 0, 0)
 143. *Dicyphus constrictus* (Boheman, 1852) (1, 0, 0, 0)
 144. *Dicyphus epilobii* Reuter, 1883 (0, 0, 4, 0)
 145. *Dicyphus errans* (Wolff, 1804) (4, 0, 0, 0)
 146. *Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829) (4, 1, 1, 3)
 147. *Dicyphus pallicornis* (Fieber, 1861) (0, 1, 1, 0)
 148. *Dicyphus pallidus* (Herrich-Schaeffer, 1836) (8, 2, 2, 2)
 149. *Dicyphus stachydis stachydis* Sahlberg J.R., 1878 (1, 0, 0, 0)
 150. *Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773) (2, 2, 6, 0)
 151. *Europiella albipennis* (Fallén, 1829) (1, 0, 0, 0)
 152. *Europiella alpina* (Reuter, 1875) (10, 1, 0, 0)
 153. *Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794) (13, 2, 3, 6)
 154. *Globiceps fulvicollis* Jakovlev, 1877 (5, 0, 0, 1)
 155. *Globiceps sphaegiformis* (Rossi, 1790) (2, 1, 0, 3)
 156. *Grypocoris sexguttatus* (Fabricius, 1777) (1, 2, 1, 3)
 157. *Hallodapus rufescens* (Burmeister, 1835) (3, 0, 0, 0)
 158. *Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758) (7, 6, 7, 12)
 159. *Harpocera thoracica* (Fallén, 1807) (0, 1, 1, 0)
 160. *Heterocordylus genistae* (Scopoli, 1763) (1, 0, 0, 2)
 161. *Heterocordylus tibialis* (Hahn, 1833) (0, 1, 0, 0)
 162. *Heterocordylus tumidicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (6, 1, 0, 0)
 163. *Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772) (1, 9, 3, 0)
 164. *Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807) (13, 2, 3, 2)
 165. *Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758) (7, 6, 15, 18)
 166. *Leptopterna ferrugata* (Fallén, 1807) (4, 1, 2, 1)
 167. *Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781) (8, 2, 14, 8)
 168. *Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807) (5, 4, 3, 9)
 169. *Lygocoris contaminatus* (Fallén, 1807) (5, 0, 0, 0)
 170. *Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761) (4, 4, 2, 1)
 171. *Lygocoris rugicollis* (Fallén, 1807) (4, 0, 0, 0)
 172. *Lygocoris viridis* (Fallén, 1807) (11, 0, 2, 1)
 173. *Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (2, 0, 0, 0)
 174. *Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758) (6, 4, 23, 32)
 175. *Lygus punctatus* (Zetterstedt, 1838) (3, 0, 0, 0)
 176. *Lygus rugulipennis* Poppius, 1911 (1, 3, 4, 5)
 177. *Lygus wagneri* Remane, 1955 (0, 6, 2, 9)
 178. *Macrolophus pygmaeus* (Rambur, 1839) (7, 0, 0, 0)
 179. *Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957 (3, 3, 0, 3)
 180. *Macrotylus paykullii* (Fallén, 1807) (5, 0, 1, 0)
 181. *Macrotylus quadrilineatus* (Schrank, 1785) (3, 2, 0, 0)
 182. *Macrotylus solitarius* (Meyer-Dür, 1843) (0, 2, 0, 0)
 183. *Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794) (9, 3, 0, 0)
 184. *Mecomma ambulans ambulans* (Fallén, 1807) (6, 4, 0, 0)
 185. *Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837) (3, 2, 0, 0)
 186. *Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785) (5, 4, 15, 20)
 187. *Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807) (4, 1, 1, 2)
 188. *Miris striatus* (Linnaeus, 1758) (2, 2, 0, 0)
 189. *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758) (14, 3, 2, 9)
 190. *Monosynamma bohemanii* (Fallén, 1829) (2, 0, 0, 0)
 191. *Monosynamma sabulicola* (Wagner, 1947) (1, 0, 0, 1)
 192. *Notostira elongata* (Geoffroy, 1785) (0, 1, 0, 0)
 193. *Notostira erratica* (Linnaeus, 1758) (6, 8, 9, 12)
 194. *Oncotylus punctipes* Reuter, 1873 (0, 2, 2, 1)
 195. *Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798) (4, 0, 0, 2)
 196. *Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777) (3, 5, 1, 3)
 197. *Orthocephalus saltator* (Hahn, 1835) (5, 2, 0, 0)
 198. *Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (7, 0, 0, 0)
 199. *Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807) (6, 1, 2, 1)
 200. *Orthops basalis* (Costa A., 1853) (0, 2, 0, 3)
 201. *Orthops campestris* (Linnaeus, 1758) (4, 3, 2, 8)
 202. *Orthops kalmii* (Linnaeus, 1758) (6, 6, 3, 9)
 203. *Orthops montanus* (Schilling, 1837) (5, 1, 0, 0)
 204. *Orthotylus bilineatus* (Fallén, 1807) (1, 0, 0, 0)
 205. *Orthotylus ericetorum ericetorum* (Fallén, 1807) (5, 5, 0, 0)
 206. *Orthotylus flavinervis* (Kirschbaum, 1856) (1, 1, 0, 0)
 207. *Orthotylus flavosparsus* (Sahlberg C.R., 1841) (3, 0, 0, 0)
 208. *Orthotylus fuscescens* (Kirschbaum, 1856) (2, 0, 0, 0)
 209. *Orthotylus interpositus* Schmidt E., 1938 (7, 0, 0, 1)
 210. *Orthotylus marginalis* Reuter, 1883 (3, 2, 1, 0)
 211. *Orthotylus nassatus* (Fabricius, 1787) (9, 0, 0, 0)
 212. *Orthotylus prasinus* (Fallén, 1826) (7, 0, 1, 0)
 213. *Orthotylus virens* (Fallén, 1807) (8, 0, 0, 0)
 214. *Orthotylus viridinervis* (Kirschbaum, 1856) (0, 1, 0, 0)
 215. *Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781) (10, 1, 3, 0)
 216. *Phoenicocoris dissimilis* (Reuter, 1878) (4, 1, 0, 0)
 217. *Phoenicocoris obscurellus* (Fallén, 1829) (5, 1, 0, 0)
 218. *Phylus coryli* (Linnaeus, 1758) (7, 0, 0, 0)
 219. *Phylus melanocephalus* (Linnaeus, 1767) (6, 0, 2, 1)
 220. *Phylus plagiatus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (10, 0, 0, 0)
 221. *Phytocoris confusus* Reuter, 1896 (2, 0, 0, 0)
 222. *Phytocoris dimidiatus* Kirschbaum, 1856 (7, 0, 0, 0)
 223. *Phytocoris longipennis* Flor, 1861 (12, 3, 0, 1)
 224. *Phytocoris pini* Kirschbaum, 1856 (9, 0, 0, 0)
 225. *Phytocoris populi* (Linnaeus, 1758) (7, 1, 0, 0)
 226. *Phytocoris reuteri* Saunders, 1876 (1, 2, 1, 0)
 227. *Phytocoris tiliae tiliae* (Fabricius, 1777) (8, 1, 1, 0)
 228. *Phytocoris ulmi* (Linnaeus, 1758) (16, 3, 2, 0)
 229. *Phytocoris varipes* Boheman, 1852 (9, 0, 3, 7)
 230. *Piezocranum simulans* Horváth, 1877 (1, 0, 0, 0)
 231. *Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856) (8, 0, 0, 0)
 232. *Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767) (17, 3, 0, 1)
 233. *Pilophorus confusus* (Kirschbaum, 1856) (5, 0, 0, 1)
 234. *Pilophorus perplexus* (Douglas et Scott, 1875) (7, 1, 0, 0)

235. *Pinalitus atomarius* (Meyer-Dür, 1843) (3, 0, 0, 0)
 236. *Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer, 1841) (7, 1, 0, 0)
 237. *Pinalitus rubricatus* (Fallén, 1807) (7, 3, 0, 1)
 238. *Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaeffer, 1838) (5, 0, 2, 1)
 239. *Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794) (2, 3, 22, 13)
 240. *Plagiognathus chrysanthemii* (Wolff, 1804) (2, 4, 15, 26)
 241. *Plagiognathus fulvipennis* (Kirschbaum, 1856) (2, 0, 0, 0)
 242. *Plagiognathus vitellinus* (Scholtz, 1847) (9, 1, 0, 0)
 243. *Plesiodema pinetella* (Zetterstedt, 1828) (2, 1, 0, 0)
 244. *Polymerus holosericeus* Hahn, 1831 (4, 0, 0, 0)
 245. *Polymerus microphthalmus* (Wagner, 1951) (5, 1, 0, 1)
 246. *Polymerus nigrita* (Fallén, 1807) (0, 1, 1, 0)
 247. *Polymerus palustris* (Reuter, 1907) (0, 0, 0, 2)
 248. *Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794) (1, 0, 1, 1)
 249. *Psallus albicinctus* (Kirschbaum, 1856) (0, 1, 0, 0)
 250. *Psallus ambiguus* (Fallén, 1807) (13, 1, 0, 0)
 251. *Psallus assimilis* Stichel, 1956 (0, 1, 0, 0)
 252. *Psallus betuleti* betuleti (Fallén, 1826) (5, 0, 0, 0)
 253. *Psallus confusus* Rieger, 1981 (7, 1, 0, 0)
 254. *Psallus flavellus* Stichel, 1933 (3, 0, 0, 0)
 255. *Psallus haematodes* (Gmelin, 1790) (6, 0, 0, 0)
 256. *Psallus lapponicus* Reuter, 1874 (2, 0, 0, 0)
 257. *Psallus lepidus* Fieber, 1858 (3, 0, 0, 0)
 258. *Psallus luridus* Reuter, 1878 (7, 0, 0, 0)
 259. *Psallus mollis* (Mulsant et Rey, 1852) (0, 1, 1, 0)
 260. *Psallus perrisi* (Mulsant et Rey, 1852) (1, 2, 0, 0)
 261. *Psallus piceae* Reuter, 1878 (0, 1, 0, 0)
 262. *Psallus pinicola* Reuter, 1875 (1, 0, 0, 0)
 263. *Psallus pseudoplatani* Reichling, 1984 (0, 1, 0, 0)
 264. *Psallus quercus* (Kirschbaum, 1856) (3, 0, 0, 0)
 265. *Psallus salicis* (Kirschbaum, 1856) (4, 0, 0, 0)
 266. *Psallus variabilis* (Fallén, 1829) (8, 1, 0, 0)
 267. *Psallus varians* (Herrich-Schaeffer, 1841) (5, 2, 1, 1)
 268. *Psallus vittatus* (Fieber, 1861) (4, 0, 0, 0)
 269. *Psallus wagneri* Ossiannilsson F., 1953 (0, 1, 0, 0)
 270. *Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843) (4, 0, 0, 0)
 271. *Rhodomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794) (3, 2, 1, 0)
 272. *Salicarius roseri* (Herrich-Schaeffer, 1838) (8, 1, 0, 0)
 273. *Stenodema calcarata* (Fallén, 1807) (4, 5, 17, 34)
 274. *Stenodema holsata* (Fabricius, 1787) (7, 5, 4, 18)
 275. *Stenodema laevigata* (Linnaeus, 1758) (5, 1, 26, 22)
 276. *Stenodema virens* (Linnaeus, 1767) (5, 1, 0, 0)
 277. *Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794) (1, 4, 14, 18)
 278. *Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758) (6, 1, 0, 1)
 279. *Systellonotus triguttatus* (Linnaeus, 1767) (2, 0, 0, 0)
 280. *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902) (1, 2, 7, 10)
 281. *Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy, 1785) (2, 0, 0, 0)
 282. *Tuponia prasina* (Fieber, 1864) (4, 0, 0, 0)
- Nabidae**
 283. *Himacerus apterus* (Fabricius, 1798) (10, 3, 8, 8)
 284. *Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834) (11, 2, 5, 12)
 285. *Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847 (8, 5, 2, 5)
 286. *Nabis ericetorum* Scholtz, 1847 (2, 1, 0, 0)
 287. *Nabis fesus* (Linnaeus, 1758) (4, 1, 1, 3)
 288. *Nabis flavomarginatus* Scholtz, 1847 (4, 5, 6, 17)
289. *Nabis limbatus* Dahlbom, 1851 (6, 6, 6, 10)
 290. *Nabis lineatus* Dahlbom, 1851 (0, 0, 1, 3)
 291. *Nabis pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949 (0, 2, 13, 11)
 292. *Nabis rugosus* (Linnaeus, 1758) (11, 5, 16, 13)
- Oxycarenidae**
 293. *Macroplax preyssleri* (Fieber, 1837) (1, 0, 0, 0)
 294. *Metopoplax origani* (Kolenati, 1845) (3, 0, 0, 0)
 295. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (0, 1, 1, 0)
 296. *Oxycarenus modestus* (Fallén, 1829) (4, 0, 0, 0)
 297. *Oxycarenus pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850) (0, 3, 0, 0)
- Pentatomidae**
 298. *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758) (3, 9, 17, 12)
 299. *Aelia klugii* Hahn, 1833 (2, 1, 2, 2)
 300. *Aelia rostrata* Boheman, 1852 (0, 1, 0, 0)
 301. *Arma custos* (Fabricius, 1794) (13, 2, 2, 0)
 302. *Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850) (2, 6, 1, 8)
 303. *Carpocoris melanocerus* (Mulsant et Rey, 1852) (0, 1, 0, 0)
 304. *Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773) (5, 12, 6, 18)
 305. *Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758) (15, 6, 0, 0)
 306. *Chlorochroa pinicola* (Mulsant et Rey, 1852) (2, 0, 0, 0)
 307. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758) (7, 17, 7, 21)
 308. *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763) (20, 6, 1, 5)
 309. *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758) (5, 13, 5, 5)
 310. *Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758) (1, 2, 0, 0)
 311. *Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763) (17, 10, 16, 21)
 312. *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766) (3, 6, 3, 9)
 313. *Halyomorpha halys* (Stal, 1855) (0, 1, 0, 0)
 314. *Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794) (4, 0, 0, 0)
 315. *Neottiglossa leporina* (Herrich-Schaeffer, 1830) (0, 1, 0, 0)
 316. *Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790) (5, 12, 1, 10)
 317. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (0, 1, 0, 0)
 318. *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761) (13, 17, 13, 12)
 319. *Palomena viridissima* (Poda, 1761) (16, 9, 0, 0)
 320. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758) (11, 13, 4, 2)
 321. *Peribalus strictus* (Fabricius, 1803) (4, 6, 5, 12)
 322. *Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758) (6, 14, 3, 7)
 323. *Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794) (3, 0, 3, 0)
 324. *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781) (2, 1, 0, 0)
 325. *Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758) (3, 0, 0, 1)
 326. *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (0, 1, 2, 0)
 327. *Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811) (11, 2, 0, 5)
 328. *Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794) (4, 1, 0, 0)
 329. *Sciocoris microphthalmus* Flor, 1860 (2, 0, 0, 0)
 330. *Sciocoris umbrinus* (Wolff, 1804) (9, 2, 0, 0)
 331. *Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) (6, 2, 0, 2)
 332. *Stagonomus venustissimus* (Schränk, 1776) (3, 1, 1, 4)
 333. *Troilus luridus* (Fabricius, 1775) (12, 6, 2, 2)
 334. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758) (13, 2, 4, 0)
- Piesmatidae**
 335. *Parapiesma variabile* (Fieber, 1844) (1, 0, 0, 0)
 336. *Piesma capitatum* (Wolff, 1804) (3, 0, 0, 0)
 337. *Piesma maculatum* (Laporte, 1833) (6, 1, 1, 0)
- Plataspidae**
 338. *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785) (0, 0, 0, 2)
- Pyrrhocoridae**
 339. *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 7, 14)

Reduviidae

340. *Coranus subapterus* (De Geer, 1773) (2, 0, 0, 0)
 341. *Empicoris vagabundus* (Linnaeus, 1758) (2, 0, 0, 0)
 342. *Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778) (2, 0, 0, 0)
 343. *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758) (4, 1, 0, 0)
 344. *Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758) (13, 2, 0, 3)
 345. *Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761) (3, 1, 0, 0)

Rhopalidae

346. *Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829) (0, 0, 1, 0)
 347. *Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758) (11, 9, 6, 3)
 348. *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794) (1, 0, 0, 0)
 349. *Myrmus miriformis* (Fallén, 1807) (5, 3, 0, 3)
 350. *Rhopalus conspersus* (Fieber, 1837) (2, 2, 0, 0)
 351. *Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837) (1, 4, 1, 6)
 352. *Rhopalus parumpunctatus* Schilling, 1829 (5, 5, 6, 7)
 353. *Rhopalus rufus* Schilling, 1829 (1, 0, 0, 0)
 354. *Rhopalus subrufus* (Gmelin, 1790) (11, 11, 5, 5)
 355. *Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790) (1, 0, 5, 2)
 356. *Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758) (4, 7, 0, 3)
 357. *Stictopleurus punctatonevrosus* (Goeze, 1778) (3, 1, 3, 8)

Rhyparochromidae

358. *Acompus rufipes* (Wolff, 1804) (1, 0, 0, 0)
 359. *Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758) (1, 1, 0, 0)
 360. *Beosus maritimus* (Scopoli, 1763) (2, 0, 0, 0)
 361. *Drymus brunneus brunneus* (Sahlberg R.F., 1848) (2, 0, 0, 0)
 362. *Drymus pilicornis* (Mulsant et Rey, 1852) (5, 0, 0, 0)
 363. *Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865 (0, 2, 8, 3)
 364. *Drymus sylvaticus* (Fabricius, 1775) (13, 0, 3, 0)
 365. *Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758) (1, 1, 2, 1)
 366. *Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807) (13, 0, 0, 0)
 367. *Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775) (1, 0, 0, 0)
 368. *Gastrodes abietum* Bergroth, 1914 (7, 2, 4, 11)
 369. *Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773) (8, 2, 3, 12)
 370. *Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775) (5, 0, 0, 0)
 371. *Ischnocoris angustulus* (Boheman, 1852) (3, 0, 0, 0)
 372. *Ischnocoris hemipterus* (Schilling, 1829) (1, 0, 0, 0)
 373. *Lasiosomus enervis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (1, 0, 2, 1)
 374. *Ligyrocoris sylvestris* (Linnaeus, 1758) (5, 0, 0, 0)
 375. *Macrodema microptera* (Curtis, 1836) (2, 0, 0, 0)
 376. *Megalonotus antennatus* (Schilling, 1829) (7, 0, 1, 0)
 377. *Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794) (6, 0, 3, 0)
 378. *Megalonotus hirsutus* Fieber, 1861 (3, 0, 0, 0)
 379. *Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829) (2, 0, 0, 0)
 380. *Pachybrachius luridus* Hahn, 1826 (3, 0, 0, 0)
 381. *Peritrechus angusticollis* (Sahlberg, 1848) (0, 1, 0, 0)
 382. *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832) (2, 2, 12, 10)
 383. *Peritrechus lundii* (Gmelin, 1790) (5, 0, 0, 0)
 384. *Peritrechus nubilis* (Fallén, 1807) (3, 0, 0, 0)
 385. *Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829) (2, 0, 0, 0)
 386. *Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778) (1, 1, 1, 1)
 387. *Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794) (9, 1, 0, 0)
 388. *Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758) (7, 3, 1, 3)
 389. *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829) (0, 0, 3, 3)
 390. *Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829) (5, 1, 0, 2)
 391. *Scolopostethus decoratus* (Hahn, 1833) (6, 0, 0, 0)
 392. *Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829) (1, 0, 9, 0)

393. *Scolopostethus pilosus pilosus* Reuter, 1875 (3, 0, 0, 0)
 394. *Scolopostethus puberulus* Horváth, 1887 (0, 1, 0, 0)
 395. *Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1875 (4, 5, 8, 9)
 396. *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807) (0, 0, 1, 0)
 397. *Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785) (9, 1, 0, 0)
 398. *Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807) (10, 2, 1, 4)
 399. *Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829) (14, 3, 0, 1)
 400. *Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (0, 0, 1, 0)
 401. *Taphropeltus hamulatus* (Thomson, 1870) (2, 0, 0, 0)
 402. *Trapezonotus anorus* (Flor, 1860) (2, 0, 0, 0)
 403. *Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758) (4, 1, 0, 1)
 404. *Trapezonotus dispar* Stal, 1872 (6, 2, 0, 0)
 405. *Tropistethus holosericeus* (Scholtz, 1846) (3, 0, 0, 0)

Saldidae

406. *Chartoscirta cincta cincta* Herrich-Schaeffer, 1842 (1, 0, 0, 0)
 407. *Chartoscirta cocksii* (Curtis, 1835) (10, 1, 0, 0)
 408. *Macrosaldula scotica* (Curtis, 1835) (9, 1, 0, 0)
 409. *Macrosaldula variabilis* (Herrich-Schaeffer, 1835) (9, 3, 0, 0)
 410. *Salda littoralis* (Linnaeus, 1758) (0, 1, 0, 0)
 411. *Salda muelleri* (Gmelin, 1790) (4, 1, 0, 0)
 412. *Saldula arenicola* (Scholtz, 1847) (1, 0, 0, 0)
 413. *Saldula c-album* (Fieber, 1859) (4, 1, 0, 0)
 414. *Saldula melanoscela* (Fieber, 1859) (6, 0, 0, 0)
 415. *Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838) (1, 0, 0, 0)
 416. *Saldula orthochila* (Fieber, 1859) (10, 1, 0, 0)
 417. *Saldula pallipes* (Fabricius, 1794) (1, 0, 0, 0)
 418. *Saldula pilosella pilosella* (Thomson, 1871) (0, 1, 0, 0)
 419. *Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758) (12, 1, 3, 3)
 420. *Teloleuca branczikii* (Reuter, 1891) (4, 1, 0, 0)
 421. *Teloleuca pellucens* (Fabricius, 1779) (0, 1, 0, 0)

Scutelleridae

422. *Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758) (11, 7, 11, 12)
 423. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785) (12, 8, 3, 12)
 424. *Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776) (5, 1, 0, 0)
 425. *Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761) (1, 0, 0, 0)

Stenocephalidae

426. *Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763) (10, 0, 0, 1)
 427. *Dicranocephalus medius* (Mulsant et Rey, 1870) (7, 1, 0, 0)

Thyreocoridae

428. *Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758) (3, 2, 0, 0)

Tingidae

429. *Acalypta carinata* (Panzer, 1806) (2, 0, 0, 0)
 430. *Acalypta marginata* (Wolff, 1804) (4, 4, 0, 0)
 431. *Acalypta musci* (Schrank, 1781) (8, 1, 0, 0)
 432. *Acalypta nigrina* (Fallén, 1807) (5, 8, 0, 0)
 433. *Agramma confusum* (Puton, 1879) (4, 1, 0, 0)
 434. *Agramma laetum* (Fallén, 1807) (2, 0, 0, 0)
 435. *Campylosteira verna* (Fallén, 1826) (2, 1, 0, 0)
 436. *Catoplatus fabricii* (Stal, 1868) (4, 0, 0, 2)
 437. *Derephysia foliacea foliacea* (Fallén, 1807) (7, 5, 0, 1)
 438. *Dictyla convergens* (Herrich-Schaeffer, 1835) (11, 2, 0, 0)
 439. *Dictyla echii* (Schrank, 1782) (2, 4, 1, 0)
 440. *Dictyla humuli* (Fabricius, 1794) (0, 1, 3, 2)
 441. *Dictyla lupuli* (Herrich-Schaeffer, 1837) (10, 0, 0, 1)
 442. *Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844 (1, 1, 0, 0)

443. *Kalama tricornis* (Schrank, 1801) (9, 3, 0, 1)
 444. *Lasiacantha capucina capucina* (Germar, 1837) (7, 3, 0, 0)
 445. *Oncochila scapularis* (Fieber, 1844) (1, 0, 0, 0)
 446. *Oncochila simplex* (Herrich-Schaeffer, 1830) (5, 1, 0, 0)
 447. *Physatocheila costata* (Fabricius, 1794) (14, 0, 0, 0)
 448. *Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838) (1, 0, 0, 0)
 449. *Physatocheila smreczynskii* China, 1952 (5, 1, 0, 0)
 450. *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838) (0, 0, 1, 0)
 451. *Tingis angustata* (Herrich-Schaeffer, 1838) (4, 0, 0, 0)
 452. *Tingis cardui* (Linnaeus, 1758) (8, 12, 0, 0)
 453. *Tingis pilosa* Hummel, 1825 (1, 1, 0, 0)
 454. *Tingis ragusana* (Fieber, 1861) (1, 0, 0, 0)
 455. *Tingis reticulata* Herrich-Schaeffer, 1835 (8, 1, 0, 0)

Podziękowania

Autor pragnie serdecznie podziękować Grzegorzowi Dubielowi, Markowi Fiedorowi, Grzegorzowi Kolago i Tomaszowi Rutkowskiemu za przekazanie swoich materiałów i danych do badań, a także Arturowi Tszakowskiemu za cenne wskazówki do treści manuskryptu tej pracy.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1995. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 1*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XXVI + 222 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 2*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 ss.
- Bartlett L.J., Newbold T., Purves D.W., Tittensor D.P., Harfoot M.B. 2016. Synergistic impacts of habitat loss and fragmentation on model ecosystems. *Proceedings. Biological sciences* **283**: 1–9.
- Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **9**: 1–97.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Bury J., Mazepa J. 2014. Nowe dane o *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z południowej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **8**: 23–28.
- Celary W. 2003. Fauna zwierząt bezkręgowych (Invertebrata) masywu Babiej Góry nie objętych szczegółowymi opracowaniami. *Monografia Fauny Babiej Góry*, 373–398.
- Claerebout S., Haye T., Olafsson E., Pannier E., Bultot J. 2018. Premieres occurrences de *Halyomorpha halys* (Stal, 1855) pour la Belgique et actualisation de sa répartition en Europe (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie* **154**: 205–227.
- Cmoluchowa A. 1964. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) roślinnych zespołów kserotermicznych okolic Kazimierza nad Wisłą. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **19**: 49–94.
- Cmoluchowa A. 1974. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. I. *Polskie Pismo Entomologiczne* **44**: 753–757.
- Cmoluchowa A. 1978. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
- Cmoluchowa A. 1982. Występowanie *Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957 w Polsce. *Przegląd Zoologiczny* **26**: 403–405.
- Colles A., Liow L.H., Prinzing A. 2009. Are specialists at risk under environmental change? Neocological, paleoecological and phylogenetic approaches. *Ecology Letters* **12**: 849–863.
- Deane D.C., He F. 2018. Loss of only the smallest patches will reduce species diversity in most discrete habitat networks. *Global Change Biology* **24**: 5802–5814.
- Domagała P., Ziaja D. 2016. The occurrence of *Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 25–31.
- Dubiel G., Bystrowski C. 2017. Wstępne dane o rączy-cowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego. *Dipteron* **33**: 34–54.
- Fahrig L., Arroyo-Rodríguez V., Bennetta J.R., Boucher-La-londe V., Cazetta E., Currie D.J., Eigenbrod F., Ford A.T., Harrison S.P., Jaeger J.A.G., Koper N., Martin A.E., Martin J.-L., Metzger J.P., Morrison P., Rhodes J.R., Saunders D.A., Simberloff D., Smith A.C., Tischendorf L., Vellend M., Watling J.I. 2019. Is habitat fragmentation bad for biodiversity? *Biological Conservation* **230**: 179–186.

- Fletcher Jr. R.J., Didham R.K., Banks-Leite C., Barlow J., Ewers R.M., Rosindell J., Holt R.D., Gonzalez A., Pardini R., Damschen E.I., Melo F.P.L., Ries L., Prevedello J.A., Tscharntke T., Laurance W.F., Lovejoy T., Haddad N.M. 2018. Is habitat fragmentation good for biodiversity? *Biological Conservation* **226**: 9–15.
- Gierlasiński G. 2015. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **9**: 45–46.
- Gierlasiński G. 2017. *Peritrechus angusticollis* (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) i *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) - gatunki nowe odpowiednio dla Beskidu Zachodniego i Bieszczadów. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 43–45.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Żurawlew P., Markiewicz E., Stephan W. 2016. Nowe dane o występowaniu *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 37–39.
- Gierlasiński G., Dubiel G. 2017. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) - drugie stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 5–6.
- Gierlasiński G., Sokołowski T. 2019. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 9–11.
- Gierlasiński G., Taszakowski A., Gierlasińska B., Celadyn R., Kolago G., Rozwałka R. 2018a. Nowe stanowiska *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 41–44.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018b. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2019. *Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski*. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Taszakowski A., Lis B. 2019b. Stilt bugs (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) of Poland: check-list, distribution, bionomics. *Fragmenta Faunistica* **62**: 1–25.
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019c. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gorczyca J. 1990. *Asthenarius quercus* (Kirschbaum) and four species of *Psallus* Fieber (subgen. *Hylopsallus* Wagner) (Heteroptera, Miridae) in Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* **60**: 195–204.
- Gorczyca J. 1991. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **2**: 17–81.
- Gorczyca J. 1992. Bryocorinae, Dicyphinae and Deraeocorinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **3**: 81–105.
- Gorczyca J. 2004a. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6b. Tasznicowate – Miridae. Podrodzina Phylinae*. Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2004b. *Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Heteroptera*, 192–234. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 509 ss.
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae*. Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Chłond D. 2005. Orthotylinae of Poland - faunistic review (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **13**: 87–134.
- Gorczyca J., Herczek A. 1991. *Psallus confusus* Rieger and *Psallus mollis* (Mul.) in Poland (Heteroptera, Miridae). *Polskie Pismo Entomologiczne* **61**: 179–181.
- Gorczyca J., Herczek A. 1994. The genus *Heterotoma* Lepeletier et Serville, 1825 in Poland (Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **5**: 5–8.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.

- Gorczyca J., Herczek A. 2008. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różno-skrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6c. Tazsownikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part. II. Subfamily Mirinae*. Catalogus faunae Poloniae (New series). Natura optima dux Foundation, vol. 3., Warszawa, 172 pp.
- Haddad N.M., Brudvig L.A., Clobert J., Davies K.F., Gonzalez A., Holt R.D., Lovejoy T.E., Sexton J.O., Austin M.P., Collins C.D., Cook W.M., Damschen E.I., Ewers R.M., Foster B.L., Jenkins C.N., King A.J., Laurance W.F., Levey D.J., Margules C.R., Melbourne B.A., Nicholls A.O., Orrock J.L., Song D.-X., Townshend J.R. 2015. Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems. *Science Advances* **1**(2): e1500052.
- Halama A. 2015. Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju obszarów miejskich na przykładzie miasta Bielsko-Biała. *Biuletyn KPZK* **164**: 330–344.
- Hałka-Wojciechowicz E. 1996. Zgrupowania pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) zasiedlające trawniki miejskie wybranych osiedli mieszkaniowych Warszawy. *Fragmenta Faunistica* **39**: 127–148.
- Hebda G. 2012. Materiały do znajomości rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych z nadrodziny Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* **31**: 153–161.
- Hebda G., Dziabaszeński A., Kupczyk M. 2010. Nowe stanowiska wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 15–18.
- Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. 2016. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana* **24**: 1–10.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64.
- Henry T.J. 1997. Phylogenetic Analysis of Family Group within the Infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- Horváth G. 1897. Hemiptera. *Fauna Regni Hungariae* **1897**: 1–72.
- Jordan K.H.C. 1944. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau* **19**: 5–7.
- Kasproicz A. 1963. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia* **12**: 39–63.
- Kędzior M., Lis J.A., Wolski A. 2012. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Czantorii Wielkiej (Beskid Śląski). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **5**: 17–24.
- Kiss J., Olasz K. 1907. Adatok Arva-Polhora es a Babia-gura rovafaunajához. *Rovartani Lapok, Budapest* **14**: 71–76.
- Kolak G., Tazsakowski A. 2015. Nowe stanowisko *Gonocerus juniperi* (Herrich-Schaffer, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Górnym Śląsku. *Acta Entomologica Silesiana* **23** (online **28**): 1–3.
- Kondracki J. 2011. *Geografia regionalna Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 440 ss.
- Korc A. 2003. Pluskwiaki (Heteroptera) w zróżnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół. *Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin* **13**: 1–226.
- Koślińska M. 1963. Badania nad fauną zimującą pod korą i w korze jabłoni. Cz. I. Badania nad owadami. *Prace Instytutu Sadownictwa* **7**: 207–226.
- Kowalczyk J.K., Śliwiński Z. 1996. Tereny kolejowe ostoją interesującej entomofauny. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* **52**: 108–109.
- Kowalczyk J.K., Nadolski J. 2007. Żądłowki - (Hymenoptera: Aculeata) terenów kolejowych w Łodzi. *Wiadomości Entomologiczne* **26**: 279–288.
- Krasucki A. 1922. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków (Hemiptera L.) krajowych. *Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich* **5**: 26–46.
- Kubisz D. 1992. Materiały do rozsiedlenia Aradidae (Heteroptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* **11**: 7–11.
- Lis B. 1996. Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **6–7**: 263–298.
- Lis B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B., Maśior J., Lis J.A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Babiej Góry (Beskid Zachodni). *Wiadomości entomologiczne* **20**: 103–111.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.

- Lis B., Dubiel G. 2013. *Acetropis longirostris* Put. i *Oxycaenus pallens* (H.-S.) – dwa gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) nowe dla fauny Polski, z wykazem gatunków zebranych w okolicach Bystrej w Beskidzie Śląskim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **7**: 33–44.
- Lis B., Gierlasiński G. 2018. *Psallus albicinctus* (Kirschbaum, 1856) i *P. pseudoplatani* Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – drugie stanowiska w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 75–78.
- Lis B., Lis J.A. 1994. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z południowych regionów Polski. *Acta Entomologica Silesiana* **2**: 47–48.
- Lis B., Lis J.A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **1**: 1–49.
- Lis J.A. 1986. *Carpocoris melanocerus* (Mulsant et Rey, 1852) (Heteroptera, Pentatomidae) – nowy dla Polski gatunek tarczówkowatych. *Polskie Pismo Entomologiczne* **56**: 221–222.
- Lis J.A. 1989a. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Scutelleridae and Acanthosomidae. *Polskie Pismo Entomologiczne* **59**: 27–83.
- Lis J.A. 1989b. A review of the Polish Dipsocoromorpha (Heteroptera, Euheteroptera). *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **12**: 61–66.
- Lis J.A. 1990a. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomidae. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **1**: 5–102.
- Lis J.A. 1990b. Flat-bugs (Heteroptera, Aradidae) of Poland – a faunistic review. *Polskie Pismo Entomologiczne* **59**: 511–525.
- Lis J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 14. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 76 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Łomnicki M. 1884. Dodatek do wykazu pluskw różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) galicyjskich. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **18**: 204–206.
- Mabelis A.A. 2005. Green infrastructure of a city and its biodiversity: take Warsaw as an example. *Fragmenta Faunistica* **48**: 231–247.
- Matuszczyk J., Taszakowski A. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 65–71.
- Miyashita T., Shinkai A., Chida T. 1998. The effect of forest fragmentation on web spider communities in urban areas. *Biological Conservation* **86**: 357–364.
- Niemczyk E. 1963. Heteroptera associated with apple orchards in the district of Nowy Sącz. *Ekologia Polska* **11**: 295–300.
- Niemczyk E. 1967. Rozróżnianie larw *Psallus ambiguus* (Fall.) i *Orthotylus marginalis* Rt. (Heteroptera, Miridae) w pierwszym i drugim stadium rozwojowym. *Fragmenta Faunistica* **13**: 337–344.
- Niemczyk E. 1968a. Występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych w opryskiwanych i nieopryskiwanych sadach jabłoniowych. *Prace Instytutu Sadownictwa* **12**: 355–363.
- Niemczyk E. 1968b. *Psallus ambiguus* (Fall.) (Heteroptera, Miridae), Część II, Odżywianie się i rola w biocenozie sadów. *Polskie Pismo Entomologiczne* **38**: 387–416.
- Niemczyk E. 1978. *Orius minutus* (L.) (Heteroptera, Anthocoridae): the occurrence in apple orchards, biology and effect of different food on the development. *Polskie Pismo Entomologiczne* **48**: 203–209.
- Nowicki M. 1868. Wykaz pluskwówek (Rhynchota F., Hemiptera). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **2**: 91–107.
- Paszkiwicz-Jasińska A. 2015. Chronione i rzadkie gatunki roślin użytków zielonych w Sudetach. *Inżynieria i Ochrona Środowiska* **18**: 259–270.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 ss.
- Rogan J.E., Lacher T.E. Jr. 2018. Impacts of Habitat Loss and Fragmentation on Terrestrial Biodiversity. [w:] Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier.
- Skora H., Lis J.A., Wolski A. 2013. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzewów miasta Opola. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **6**: 9–20.
- Smreczyński S. 1906a. Wykaz pluskwiaków nowych dla fauny galicyjskiej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 72–79.

- Smreczyński S. 1906b. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 46–71.
- Smreczyński S. 1908. Dodatek do spisu pluskiew św. p. prof. B. Kotuli. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **43**: 1–11.
- Smreczyński S. 1910a. Pluskwiaki nowe dla fauny galicyjskiej. Wykaz II. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **44**: 123–125.
- Smreczyński S. 1910b. Spis pluskwiaków zebranych w Gorcach w roku 1909. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **44**: 109–122.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragments Faunistica* **7**: 1–146.
- Smreczyński S. 1955. Uzupełnienie do Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragments Faunistica* **7**: 209–212.
- Sobala M., Pukowiec K. 2014. Stan zagospodarowania nieczynnych kamieniołomów na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego a polityka przestrzenna gmin. *Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego* **26**: 127–138.
- Stobiecki S. 1883. Do fauny Babiej Góry. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **17**: 1–84.
- Stobiecki S. 1886. Materiały do fauny W. Ks. Krakowskiego. Cz. I. Pluskwiaki (Hemiptera), Szarańczaki (Orthoptera) i Mięczaki (Mollusca). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **20**: 120–161.
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.
- Strawiński K. 1936. Badania nad fauną pluskwiaków drzew i krzewów w Polsce. *Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych* **17**: 1–216.
- Strawiński K. 1937. Przyczynek do badań nad biologią *Nabis apterus* Fabr. *Polskie Pismo Entomologiczne* **14**: 349–363.
- Strawiński K. 1966. Materiały do poznania heteropterofauny wrzosowisk. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 303–313.
- Stroiński A. 2001. A faunistic review of Polish species of the superfamily Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **10**: 63–120.
- Swoboda A., Górczyca J. 2003. Drugie stanowisko *Psallus mollis* (Mulsant, 1852) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana* **11**: 59–61.
- Tarnawski D. 2013. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **6**: 3–8.
- Taszakowski A. 2015. Notes on the occurrence of *Gampsocoris* Fuss, 1852 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) in Poland. *Fragments Faunistica* **58**: 1–6.
- Taszakowski A., Hebda G., Kaszyca N., Orzechowski R. 2015. Nowe stanowiska *Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **9**: 47–49.
- Taszakowski A., Gierlasiński G. 2018. Notes on the occurrence of *Acetropis* Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. *Fragments Faunistica* **60**: 83–99.
- Taszakowski A., Górczyca J. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego - geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.
- Taszakowski A., Kolak G. 2015. Drugie stwierdzenie *Oxycarenus pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) na terenie Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **9**: 7–8.
- Twerd L. 2011. Tereny przemysłowe - jako miejsca bogatej fauny żądłówek. *Inżynieria Ekologiczna* **27**: 219–228.
- Unterweger P.A., Rieger C., Betz O. 2017. The influence of urban lawn mowing regimes on diversity of Heteroptera (Hemiptera). *Heteropteron* **48**: 7–21.
- Wagner E. 1967. *Wanzen oder Heteropteren II. Cimicomorpha*. Die Tierwelt Deutschlands. Jena.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune De France* **67**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 591 ss.
- Walczak M., Gębicki C., Wojciechowski W., Świerczewski D. 2016. The fauna of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) in the city of Częstochowa (southern Poland). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom* **24–25**: 1–194.
- Wilczek Z., Zarzycki W. 2014. Znaczenie ekoturystyczne szaty roślinnej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* **33**: 3–22.
- Witrylak M. 1977. Studies on the entomofauna of european larch (*Larix decidua* Mill.). [w:] Wiątkowski S.K., Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, Warszawa.
- Wróblewski A. 1966. Shorebugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 219–302.

- Wróblewski A. 1968. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae)*. PWN, Warszawa, 36 ss.
- Wyniger D. 2004. *Taxonomy and phylogeny of the Central European bug genus Psallus (Hemiptera, Miridae) and faunistics of the terrestrial Heteroptera of Basel and surroundings (Hemiptera)*. PhD thesis, Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel, 285 pp.
- Ziaja D., Rakowiecka A. 2013. Nowe stanowiska *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 7: 5–8.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of vicinity of Bielsko-Biała on the background of the previous knowledge about distribution of Heteroptera in Western Beskidy

This paper presents results of the research carried out in 2015-2019. The material has been collected in two groups of localities, i.e.: the urban areas of Bielsko-Biała and its surroundings, and the non-urbanized areas in various parts of Western Beskidy Mts. Altogether, 217 species representing 27 families were recorded including 11 species new to the region: *Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829), *Charagochilus spirifer* Kerzhner, 1988, *Chilacis typhae* (Perris, 1857), *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785), *Dicyphus epilobii* Reuter, 1883, *Nabis lineatus* Dahlbom, 1851, *Polymerus palustris* (Reuter, 1907), *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829), *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807), *Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835), and *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838). Furthermore, it is noteworthy that 165 species have been found in Bielsko-Biała and its surroundings, whereas 168 species were recorded in other locations. The species composition of both location groups differed significantly, but only 118 species were found in both examined groups. Moreover, the paper presents a history of faunistic studies in Western Beskidy Mts and provides the actual list of species recorded from this region. In addition, the impact of habitat fragmentation on species biodiversity was also discussed.

Otrzymano (received): 15 December 2019
Zaakceptowano (accepted): 27 January 2020